

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
**COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA**

Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Educación
Programa: Planeación y Desarrollo Social
Asignatura: Proceso investigativo. Trabajo de Grado

TURISTIFICACIÓN EN MEDELLÍN: TRANSFORMACIÓN URBANA Y SOCIAL
EN EL BARRIO LAURELES, MEDELLÍN, A PARTIR DEL 2020

JACOBO HENAO GALLEGO

Trabajo de Grado para optar el título de
PROFESIONAL EN PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

ASESOR/A DE TRABAJO DE GRADO

GLEIDY ALEXANDRA URREGO ESTRADA

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
2026

Agradecimientos

Expreso mi gratitud a Hashem Dios, por ser guía constante en este proceso, especialmente en los momentos de mayor exigencia, donde su presencia operó como un equilibrio silencioso pero decisivo. A mis padres, por su amor incondicional, sus sacrificios y los valores que han cimentado no solo este logro, sino mi proyecto de vida. A mi asesora de trabajo de grado Gleidy Alexandra por su acompañamiento riguroso, su paciencia y su compromiso, fundamentales para dar forma a esta hermosa investigación.

A mis amigos de la universidad, por hacer de este camino una experiencia compartida y más llevadera, y a todas las personas que contribuyeron, directa o indirectamente, a la realización de este trabajo. Su apoyo, aunque a veces imperceptible, sostuvo este proceso de principio a fin. Finalmente, le agradezco a la vida por poner a cada uno de ustedes en mi camino. Gracias, por tanto.

Tabla de contenido

Resumen	7
Introducción.....	9
Capítulo I. Marco Referencial.....	17
1.1 revisión documental.....	17
1.2 referente conceptual.....	23
Transformación urbana	24
Turistificación	26
Turismo	27
1.3 Perspectivas o enfoques del Desarrollo o Planeación.....	29
Capítulo II. Diseño Metodológico.....	36
2.1 Población, unidad de análisis y contexto	38
2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información	38
2.3 Criterios de selección y validación de fuentes	39
2.4 Consideraciones éticas y limitaciones del estudio	40
Sistema categorial	40
Capitulo III. Resultados: hallazgos y discusión	46
3.1 La vida barrial en Laureles: Entre cambios y transformaciones urbanas, a partir del 2020. .46	
3.2 percepciones socio espaciales de vida barrial. En laureles a partir del 2020.....	65
3.3 El turismo: de fenómeno global a proceso de turistificación barrial. Caso Laureles (2020) .69	
3.4 Comparación territorial: Laureles (barrio dormitorio) vs. El Poblado (zona rosa consolidada)	
71	
Capítulo IV. Conclusiones	76
4.1 Síntesis por Capítulos	78
Marco Referencial y Problemática	78
En lo Epistemológico	78
Capitulo V recomendaciones	80
51.1Recomendaciones Técnicas para la Revisión del POT: El Modelo de Ocupación.....	80
5.2. Recomendaciones para el Plan de Desarrollo: Políticas Públicas de Desarrollo Social	82

5.3. El Modelo Urbano frente a las Políticas de Turismo: Un Conflicto de Intereses	83
5.4. Conclusión: La Planeación como Acto de Resistencia y Justicia Social.....	84
Referencias.....	85
Anexos.....	89
Anexo A. Fichas de las técnicas e instrumentos de recolección.....	89
Anexo B. Matrices de sistematización.....	94

Índice de ilustraciones

<u>Ilustración 1 Mapa laureles en Medellín</u>	45
<u>Ilustración 2 Mapa usos del suelo</u>	46
<u>Ilustración 3 mapa establecimiento hotelero</u>	47
<u>Ilustración 4 percepciones residentes</u>	60
<u>Ilustración 5 percepción de los comerciantes</u>	61
<u>Ilustración 6 impactos negativos turistificación</u>	63

Índice de tablas

<u>Tabla 1 sistema categorial</u>	37
<u>Tabla 2 técnicas</u>	39
<u>Tabla 3 matriz metodológica</u>	40
<u>Tabla 4 planes de desarrollo y proyectos en laureles</u>	65
<u>Tabla 5 origen y función histórica laureles poblado</u>	66

Resumen

El propósito del presente trabajo es comprender la turistificación como proceso de transformación urbana y social en Laureles a partir del 2020, para ello se empleó la metodología cualitativa con categorías como la transformación urbana y la vivienda como mercancía global, también se hizo una revisión documental y normativa amplia junto con la recolección de información primaria mediante entrevistas y foros con actores clave, como senadores, abogados en derecho inmobiliario; esto nos permitió contrastar el marco legal plan de ordenamiento territorial con la turistificación y el desplazamiento simbólico la investigación revela que Laureles ha transitado de ser un "barrio dormitorio residencial" a un "barrio dormitorio turístico", sirviendo como infraestructura de soporte ante la saturación de otras zonas. Entre los hallazgos principales se destaca el desplazamiento simbólico de los residentes históricos, la desaparición del comercio de proximidad frente a la oferta gastronómica internacional y un incremento insostenible en el costo de vida. Finalmente, el estudio concluye que el barrio atraviesa una crisis de identidad territorial donde el valor de rentabilidad financiera del suelo se impone sobre el valor del habitar, evidenciando un vacío normativo en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y planteando la urgencia de regular el modelo turístico para garantizar el derecho a la ciudad de sus habitantes originales.

Palabras clave: Turistificación, transformación urbana, turismo, gentrificación, Laureles, Medellín.

Summary

The purpose of this work is to understand touristification as a process of urban and social transformation in Laureles from 2020, for this the qualitative methodology was used with categories such as urban transformation and housing as global merchandise, a documentary and extensive regulatory review was also made along with the collection of primary information through interviews and forums with key actors, such as senators, lawyers in real estate law; this allowed us to contrast the legal framework territorial planning plan with touristification and symbolic displacement the investigation reveals that Laureles has transited from Be a "residential dormitory" to a "tourist dormitory", serving as a support infrastructure in the face of the saturation of other areas. Among the main findings is the symbolic displacement of historical residents, the disappearance of local commerce compared to the international gastronomic offer and an unsustainable increase in the cost of living. Finally, the study concludes that the neighborhood is going through a crisis of territorial identity where the financial profitability value of the land is imposed on the value of living, evidencing a normative vacuum in the Territorial Planning Plan (POT) and raising the urgency of regulating the tourism model to guarantee the right to the city of its original inhabitants.

Keywords: Touristification, urban transformation, tourism, gentrification, Laureles,

Medellín.

Introducción

En el último periodo, las ciudades de América Latina han experimentado intensas transformaciones impulsadas por la transformación vertiginosa. Impulsada por la internacionalización, la digitalización y un auge turístico que no distingue estaciones, Medellín pasó de ser símbolo de resiliencia urbana a destino predilecto de inversionistas y nómadas digitales. La ciudad, que alguna vez luchó por domesticar sus propias heridas, ahora compete con una mezcla de orgullo y ansiedad en el mercado global de experiencias. Ironías de la historia: cuando por fin logra estabilizarse, descubre que la estabilidad también se cotiza. El turismo, en este contexto, opera como una marea creciente. No llega de golpe, sino que avanza con paciencia, filtrándose en los intersticios de la vida urbana. Plataformas como Airbnb, Booking o Tripadvisor han actuado como catalizadores de este proceso, transformando viviendas en activos financieros y barrios en escenarios consumibles. Lo que antes era hogar, ahora es “experiencia local”. Lo que era vecindario, hoy se presenta como producto. Y, sin embargo, no todo es celebración. Como en toda metamorfosis acelerada, hay capas que se superponen y tensiones que emergen. La ciudad que se abre al mundo es, paradójicamente, la misma que comienza a cerrarse para algunos de sus habitantes. Los precios de la vivienda ascienden como globos sin cuerda, mientras ciertos sectores residenciales se reconfiguran bajo lógicas que privilegian la rentabilidad sobre la permanencia. El turista llega ligero; el residente, en cambio, carga con el peso de quedarse. Este fenómeno no es exclusivo de Medellín, aunque aquí adquiere matices particulares. La globalización ha tejido una red de ciudades que compiten por atención,

inversión y prestigio, adoptando estrategias de marketing territorial que, a veces, rozan lo performativo. Se vende la autenticidad con la misma disciplina con que antes se exportaban materias primas. Y en ese juego, la identidad urbana corre el riesgo de convertirse en una mercancía más, cuidadosamente empaquetada. Ahora bien, sería simplista y quizá injusto condenar el turismo como un villano absoluto. Sus beneficios económicos son tangibles: dinamiza sectores, genera empleo, atrae divisas. Pero su impacto, como suele ocurrir en los procesos complejos, no es homogéneo. Mientras algunos prosperan, otros se ven desplazados o marginados. Es una balanza delicada, donde el crecimiento convive con la desigualdad, como dos caras de una moneda que nadie sabe muy bien cómo girar. Quizá la pregunta de fondo no sea si el turismo es bueno o malo, sino qué tipo de ciudad se está construyendo bajo su influencia. ¿Una ciudad para habitar o una para exhibir? ¿Un espacio de vida o un escenario de consumo? Medellín, en su fulgor contemporáneo, parece debatirse entre ambas posibilidades, como un actor que, tras recibir aplausos, se pregunta en silencio si aún reconoce el papel que interpreta. Porque al final, toda ciudad es más que su imagen. Es memoria, conflicto, arraigo. Y también, por qué no, contradicción. Ignorar esas tensiones sería tan ingenuo como creer que el progreso no tiene costo. Entenderlas, en cambio, podría ser el primer paso para imaginar un futuro donde el crecimiento no desplace, sino que integre; donde el visitante no sustituya al habitante, sino que conviva con él. Una aspiración, quizás, tan compleja como necesaria.

Los procesos de gentrificación y turistificación surgen en este marco, y han sido objeto de un estudio exhaustivo en el ámbito de la planificación territorial y la geografía

urbana. La turistificación se entiende como la reorganización del espacio urbano en función de la actividad turística, mientras que la gentrificación implica la sustitución progresiva de poblaciones tradicionales por grupos con mayor capacidad adquisitiva (Smith, 2023). A pesar de que son fenómenos que se pueden distinguir conceptualmente, en la realidad tienden a presentarse juntos, produciendo impactos parecidos como el aumento del costo de vida, la presión sobre el mercado inmobiliario, los cambios en el comercio local, las alteraciones en el uso del suelo y la reubicación de residentes antiguos. Estas dinámicas tienden a crear conflictos entre el progreso económico y la permanencia de comunidades tradicionales, lo cual da pie a discusiones sobre la justicia espacial y el derecho a la ciudad. A nivel internacional, diversas ciudades evidencian estas transformaciones. En Barcelona, barrios como el Gótico y El Born han experimentado un aumento acelerado en los precios de alquiler debido a la expansión del alojamiento turístico y la llegada masiva de visitantes internacionales (García-López et al., 2020). En Lisboa, la proliferación de plataformas de renta corta redujo significativamente la disponibilidad de vivienda en sectores tradicionales como Alfama, generando desplazamiento de residentes y cambios en la dinámica social del territorio (Mendes, 2021). El caso de Venecia resulta paradigmático, ya que la disminución de la población residente en el centro histórico ha estado acompañada por la transformación del comercio hacia actividades orientadas casi exclusivamente al turismo, generando una pérdida progresiva de identidad cultural y comunitaria (Seraphin et al., 2022).

En América, procesos similares se observan en Williamsburg, en Nueva York, donde la llegada de nuevos residentes con mayor poder adquisitivo y el interés turístico convirtieron un barrio popular en un enclave creativo y de alto valor inmobiliario (Zukin et al., 2019). De igual manera, en Ciudad de México, barrios como Roma y Condesa han sido impactados por la llegada masiva de turistas y nómadas digitales, generando especulación inmobiliaria, transformación comercial y presión sobre los habitantes tradicionales (Hiernaux-Nicolas & Lindón, 2020). Estos casos permiten identificar un patrón común: la turistificación y la gentrificación reconfiguran los usos del suelo, elevan los costos de vida y generan dinámicas de exclusión social que afectan la permanencia de las comunidades locales.

En Colombia, estas transformaciones también se evidencian en diferentes contextos urbanos. Cartagena de Indias ha experimentado una progresiva expulsión de residentes del centro histórico debido a la presión hotelera y al turismo masivo, mientras que en Bogotá en localidades como La Candelaria y Chapinero han visto como cambian sus dinámicas residenciales y comerciales ante el crecimiento del turismo cultural y alternativo. Estas experiencias nacionales evidencian la necesidad de analizar el impacto del turismo desde perspectivas integrales que consideren no solo los beneficios para la economía, sino también sus efectos sociales y territoriales.

En el caso de Medellín, el posicionamiento internacional de la ciudad comenzó a consolidarse a inicios del siglo XXI mediante estrategias de marketing urbano y urbanismo social orientadas a convertir la narrativa de ciudad violenta de los años noventa. La invención del Medellín Convention & Visitors Bureau y el fortalecimiento

de Plaza Mayor impulsó el turismo de negocios y eventos, posicionando a la ciudad como un destino atractivo a nivel internacional (Medellín Convention & Visitors Bureau, 2020). A través de múltiples planes de desarrollo municipal, la imagen de Medellín como un lugar innovador se fortaleció. Este proceso se consolidó con el nombramiento de la ciudad como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del Acto Legislativo 01 del año 2021 (Congreso de Colombia, 2021). Si bien estas estrategias dinamizaron la economía local y fortaleció la proyección internacional de la ciudad, atrayendo inversiones extranjeras y locales tanto en tecnología como en innovación también incentivo dinámicas de especulación inmobiliaria y transformación del uso del suelo. Se configuró así una tensión difícil de ignorar: mientras el discurso del desarrollo celebra la apertura y la competitividad, en el territorio comienzan a emerger señales de reconfiguración que no siempre resultan inclusivas. En barrios que históricamente han sido residenciales, como El Poblado y Laureles, se ha observado un aumento sostenido de alojamientos temporales, proyectos inmobiliarios enfocados en el turismo y la llegada de extranjeros y nómadas digitales que quieren establecerse de forma temporal. Esto ha modificado las formas tradicionales de ocupación del espacio. Ya que la conformación de hogares uní o bi personales a aumentado en estos últimos años el barrio Laureles, ubicado en la comuna 11 (Laureles-Estadio), alberga aproximadamente 121.969 habitantes y cuenta con más de 41.000 viviendas, mayoritariamente en estratos 4 y 5 (Alcaldía de Medellín, 2014). Históricamente, su vocación ha sido residencial, caracterizada por una comunidad estable y una presencia significativa de adultos mayores y jubilados con ingresos fijos. Esta estabilidad, que durante décadas funcionó como ancla del tejido social, comienza a mostrar fisuras ante

nuevas dinámicas que operan con la lógica del mercado global más que con la del arraigo local.

En los últimos años, se ha registrado un aumento considerable de hoteles, hostales y alquileres de corta duración, particularmente en el eje de la carrera 70, zona que concentra actividad comercial y turística asociada a eventos deportivos y culturales en el Estadio Atanasio Girardot. Como si el barrio hubiera lentamente dispuesto espacios proyectados para habitar, se van comenzando a adaptar para rotar visitantes. La presencia de aproximadamente 73 establecimientos hoteleros en el sector refleja una creciente orientación del territorio hacia el turismo. A ello se suma la propagación de rentas cortas gestionadas mediante plataformas digitales y la modificación de reglamentos de propiedad horizontal para permitir este tipo de actividad como estrategia de inversión inmobiliaria. En consecuencia, se evidencia una transición hacia un uso mixto del suelo, cada vez más orientado al aprovechamiento económico inmediato.

Estas dinámicas no solo transforman la función del espacio, sino también su significado. El barrio deja de ser exclusivamente un lugar para vivir y comienza a operar como un activo dentro de circuitos globales de consumo. En esa mutación silenciosa pero persistente se reconfigura la estructura social del territorio, revelando una antítesis cada vez más marcada entre la lógica residencial y la lógica turística.

Las alteraciones no solo se evidencian en cifras de ocupación turística, sino también en impactos concretos sobre la vida diaria de los residentes permanentes. Entre estos se destacan el aumento en los precios de la vivienda y los servicios públicos, la presión sobre la circulación vial, el incremento del ruido en temporadas de conciertos y

proyectos de grandes magnitudes, la reestructuración y adaptación de negocios del comercio tradicional hacia establecimientos orientados al turista temporal y el debilitamiento de las redes comunitarias. Estas dinámicas afectan especialmente a los habitantes históricos del sector, muchos de ellos adultos mayores con ingresos limitados, quienes enfrentan mayores dificultades para sostener el incremento en el costo de vida y para adaptarse a las nuevas dinámicas barriales (Navarrete & Tobón, 2022; Smith, 2023).

A pesar de la existencia de instrumentos como la Política Pública de Turismo (Acuerdo 020 de 2015, modificado por el Acuerdo 054 de 2017) y del Plan Estratégico de Turismo 2018–2024, persisten desafíos relacionados con la gentrificación, la desigualdad territorial y la exclusión social, reconocidos incluso por el Concejo Distrital de Medellín (2025). Sin embargo, los estudios académicos han tendido a privilegiar escalas amplias de análisis ya sea desde aproximaciones generales de ciudad o mediante comparaciones internacionales, lo que ha derivado en un vacío investigativo respecto a la manifestación concreta de estos procesos en territorios específicos. En este sentido, sectores como Laureles, particularmente en el tramo comprendido entre la carrera 74 y la carrera 70, emergen como escenarios reveladores: allí, la concentración de dinámicas turísticas permite observar con nitidez casi como bajo una lupa urbana— las transformaciones sociales y espaciales que, en otros contextos, permanecen difusas o diluidas en la escala macro.

Esta falta de estudios detallados resulta, en sí misma, una paradoja metodológica: mientras los grandes discursos explican el fenómeno, son los espacios cotidianos los

que lo encarnan. Así, lo que no se examina de cerca corre el riesgo de entenderse sólo a medias.

En este sentido, el problema central de la investigación radica en ¿cómo la turistificación ha generado un proceso de transformación urbana y social en Laureles a partir del 2020?, lo cual ha generado transformaciones socio espaciales en la dinámica urbana, la vocación del suelo y las formas de vida comunitaria. Estos cambios, impulsados por la llegada de nómadas digitales, la expansión de las rentas de corta duración y el auge de proyectos inmobiliarios orientados al turismo han generado tensiones sociales y económicas que ponen en entredicho la sostenibilidad del barrio como espacio residencial. Lo que se presenta como dinamismo económico opera, al mismo tiempo, como una fuerza de desplazamiento silencioso: mientras unos llegan atraídos por la promesa de una ciudad abierta y vibrante, otros enfrentan crecientes dificultades para permanecer en ella. La paradoja es evidente, casi incómoda: el mismo proceso que revitaliza el territorio comienza a erosionar sus bases comunitarias.

En síntesis, la turistificación no puede reducirse a una dimensión estrictamente económica; constituye un proceso complejo que reconfigura, de manera progresiva pero persistente, las formas de habitar la ciudad. Como una marea que no irrumpe con violencia, sino que avanza con constancia, transforma usos, sentidos y pertenencias. Su análisis desde la planificación urbana y el desarrollo social no solo permite comprender estas dinámicas, sino que también plantea un desafío ineludible: construir modelos de turismo más sostenibles que logren equilibrar —no sin tensiones el crecimiento

económico con la permanencia de las comunidades y la garantía efectiva del derecho a la ciudad.

Capítulo I. Marco Referencial

En este capítulo se presenta el marco referencial que sustenta teórica y conceptualmente la presente investigación. En primer lugar, se desarrolla una revisión documental que permite identificar antecedentes, estudios previos y aportes académicos relacionados con la problemática abordada. Posteriormente, se exponen los referentes conceptuales que orientan el análisis, definiendo las categorías centrales y los principales enfoques teóricos que fundamentan el estudio. Este capítulo tiene como propósito proporcionar el soporte académico necesario para comprender el fenómeno investigado y delimitar las bases teóricas sobre las cuales se estructura el trabajo.

1.1 revisión documental

El presente apartado abordó la revisión documental correspondiente a los últimos cinco años, enfocada en investigaciones que analizaron los fenómenos de turistificación y gentrificación como expresiones visibles de las transformaciones urbanas derivadas de la globalización, la digitalización y la expansión del turismo urbano. Para ello, se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos académicas como Scopus, RedALyC, Dialnet y Google Scholar, con el fin de identificar los principales enfoques teóricos, metodológicos y teóricos. Estos procesos, aunque conceptualmente distintos,

comparten un mismo origen: la reconfiguración del espacio residencial en función del consumo, la rentabilidad y la atracción turística. Mientras la gentrificación describe el desplazamiento progresivo de los residentes tradicionales y la elitización de los territorios, la turistificación implicó la conversión de los barrios en escenarios temporales de ocio y hospedaje, mediada por plataformas digitales como Airbnb o Booking y por políticas de marketing urbano que promueven una nueva imagen de ciudad. Estas dinámicas, analizadas por autores como Gómez Upegui (2025), Benedí-Artigas et al. (2025) y Mendes (2021), evidenciaron cómo el turismo, al insertarse en los circuitos globales de capital, impacta directamente la estructura social, cultural y económica de los entornos locales.

Por una parte, Gómez Upegui (2025) En su tesis Tendencias de gentrificación y turistificación en las ciudades de Medellín, Barcelona y Buenos Aires (2021–2024), desarrolló un estudio comparativo entre Medellín, Barcelona y Buenos Aires, donde identifica similitudes en las formas en que el turismo redefine los usos del suelo urbano. Su enfoque metodológico mixto combinó la revisión documental con análisis de políticas públicas y datos territoriales, concluyendo que las ciudades latinoamericanas replican dinámicas de turistificación previamente observadas en Europa. Entre sus principales hallazgos destacó que la promoción turística sin regulación efectiva se convierte en un detonante directo de gentrificación, pues incrementó el valor del suelo y desplaza gradualmente a los residentes tradicionales. Para el caso de Medellín, el autor muestra que barrios como El Poblado y Laureles se transformaron en polos de

alojamiento turístico, impulsados por la llegada de nómadas digitales y la economía del alquiler a corto plazo.

Ahora bien, Rodríguez (2025) en el trabajo Laureles en venta: efectos de la gentrificación y el turismo, dio cuenta de una perspectiva cualitativa en los impactos humanos del fenómeno en Laureles. A través de entrevistas y relatos de vida, reconstruyó cómo los habitantes perciben la pérdida de su entorno comunitario. Sus hallazgos describen un “desplazamiento simbólico”, donde el sentido de pertenencia se ve afectado por el aumento del turismo, el ruido y la apropiación comercial del espacio residencial. Este estudio se relaciona directamente con la presente investigación al visibilizar los efectos emocionales y sociales del cambio urbano, destacando cómo la turistificación transforma la vida cotidiana sin necesidad de un desplazamiento físico.

En este sentido, Benedí-Artigas, Jover y Hiernaux (2025) abordó la relación entre turismo, patrimonio e identidad en América Latina mediante un análisis comparativo. Su investigación evidenció que la turistificación no solo transforma la economía local, sino que redefine los significados culturales del territorio. Los autores plantearon que el patrimonio se convierte en una mercancía para el consumo turístico, provocando una pérdida de autenticidad y la erosión del tejido cultural. Para Laureles, este análisis resulta pertinente, pues explica cómo los valores tradicionales del barrio son reemplazados por dinámicas comerciales que priorizan la rentabilidad sobre la comunidad.

De este modo, Arango (2025) en su monografía *La gentrificación y la turistificación en Medellín*, realizó una revisión bibliográfica de las investigaciones locales sobre gentrificación y turistificación en Medellín. A través de un enfoque documental, identificó vacíos en los estudios sobre Laureles, donde, a pesar de existir transformaciones visibles, las investigaciones se han concentrado principalmente en El Poblado. Sus hallazgos subrayaron la falta de políticas integrales que aborden el equilibrio entre turismo y vivienda. Este trabajo contribuye a la presente investigación al justificar su pertinencia académica y social, evidenciando la necesidad de estudiar los impactos del turismo en barrios intermedios con valor histórico y residencial.

De igual forma, Jover (2024), en su número especial *Gentrification and Touristification in Latin America and the Iberian Peninsula*, propuso un análisis teórico y regional sobre la expansión del turismo urbano como fenómeno estructural. Sostuvo que América Latina atraviesa una “segunda ola de gentrificación”, donde el turismo se consolida como instrumento de marketing urbano y reposicionamiento internacional. Su aporte es fundamental para comprender la articulación entre políticas públicas y transformaciones barriales. En el caso de Medellín, su argumentó permite vincular la turistificación de Laureles con las estrategias de promoción que transformaron la imagen de la ciudad en un modelo de innovación y creatividad.

Por otra parte, el Tecnológico de Antioquia (2023) realizó un estudio cuantitativo sobre los impactos económicos de la gentrificación en Medellín. El informe analizó precios de vivienda, políticas públicas y tasas de arriendo, concluyendo que las zonas con mayor concentración turística presentan incrementos sostenidos del valor del suelo. Los

hallazgos mostraron que la falta de regulación y la llegada de capital extranjero son factores determinantes del proceso. Este documento refuerza la dimensión económica del presente trabajo, evidenciando cómo la turistificación produce desigualdad espacial y amenaza la permanencia de los residentes locales.

En este sentido, Díaz Guzmán (2025) utilizó una metodología econométrica para medir la relación entre la expansión del turismo y los precios de la vivienda nueva. Su análisis estadístico demuestra una correlación directa entre el aumento de alojamientos turísticos y la valorización del suelo urbano. Los resultados confirman que la turistificación actúa como un acelerador del mercado inmobiliario, generando exclusión y desplazamiento indirecto. Para la investigación sobre Laureles, estos hallazgos son esenciales, pues explican el incremento del costo de vida y la transformación de la vivienda residencial en un bien de inversión temporal.

Ahora bien, la Universidad Externado de Colombia (2024) aborda el turismo desde una perspectiva de sostenibilidad y gobernanza. Su estudio, de tipo comparativo y documental, revisa estrategias internacionales de control a los alquileres temporales, impuestos turísticos y mecanismos de participación ciudadana. Los resultados evidenciaron que las ciudades que aplican límites regulatorios y promueven la planificación participativa logran mitigar los efectos negativos del turismo urbano. Este aporte ofrece un marco de referencia normativo aplicable a Medellín, invitando a repensar la gestión del turismo en barrios como Laureles desde una óptica de equidad territorial.

De manera similar, AirDNA (2025) aportó una base empírica indispensable mediante la recopilación de datos sobre alojamientos de corta duración en Medellín. Sus análisis estadísticos demostraron que Laureles y El Poblado concentran el 68 % de la oferta total de Airbnb, con tasas de ocupación superiores al 70 %. Esta evidencia cuantitativa confirmó que la turistificación es un fenómeno medible y sostenido, más allá de la percepción ciudadana. Para esta investigación, los datos de AirDNA funcionan como respaldo para sustentar el crecimiento exponencial de las rentas temporales y su impacto en el uso del suelo.

Finalmente, Everyplace (2024–2025) examinó la regulación de Airbnb en distintas ciudades, incluyendo Medellín. Mediante un análisis documental de normativas locales, demuestra que la ciudad carece de un marco jurídico claro que controle las rentas temporales. Los hallazgos subrayaron la debilidad institucional frente al turismo digital y la necesidad de políticas que garanticen la sostenibilidad urbana. Este estudio aportó la dimensión política al debate, mostrando que la ausencia de regulación contribuye a acelerar la turistificación en barrios residenciales como Laureles.

En conclusión, los estudios revisados coinciden en que la turistificación en Medellín es un fenómeno complejo que combina factores económicos, sociales, culturales y normativos. Los hallazgos evidencian que Laureles, al igual que otros sectores de la ciudad, atraviesa un proceso de reconfiguración urbana impulsado por la globalización del turismo, la economía digital y la falta de regulación pública. En conjunto, estas

investigaciones conforman el soporte teórico y empírico que sustenta este trabajo de grado, orientado a comprender la transformación urbana y social de Laureles desde el año 2020. rritoriales empleados en el estudio de dichos procesos.

1.2 referente conceptual

El referente conceptual constituye la base teórica sobre la cual se estructura esta investigación y tiene como propósito explicar, desde distintas perspectivas, los procesos de turistificación, transformación urbana y turismo que han configurado la dinámica actual del barrio Laureles en Medellín. Las categorías como turistificación, transformación urbana y turismo están interrelacionadas entre sí, permiten analizar cómo el turismo contemporáneo ha pasado de ser una práctica económica a convertirse en un fenómeno urbano y cultural que redefine la vida en los territorios.

Para Cañada y Murray (2019), coordinadores del libro Turistificación global. Perspectivas críticas en turismo, el turismo no puede comprenderse únicamente como una fuente de ingresos o desarrollo, sino como un sistema global de poder y acumulación que penetra los espacios locales, transformando sus estructuras económicas, simbólicas y sociales. En este sentido, el turismo opera como un dispositivo que reorganiza las ciudades de acuerdo con las lógicas del mercado y del capital transnacional.

La revisión de las tres categorías que conforman este referente conceptual permitió comprender cómo tales dinámicas se expresan en el caso del barrio Laureles,

especialmente desde el año 2020, cuando la expansión del turismo digital y la llegada de nómadas internacionales aceleraron los procesos de reconfiguración barrial.

Transformación urbana

El concepto de transformación urbana alude a los procesos de cambio en la estructura física, funcional y simbólica de la ciudad. Smith (2023) la definió como el resultado de la interacción entre políticas neoliberales, inversión inmobiliaria y estrategias de marketing territorial, que modifican el uso del suelo y la composición social de los barrios. Según el autor, las ciudades contemporáneas ya no se planifican solo para habitarse, sino para consumirse.

Jover (2024) señaló que en América Latina la transformación urbana está marcada por una “segunda ola de gentrificación turística”, en la que los proyectos de renovación y modernización se justifican bajo el discurso del progreso, pero generan exclusión social y privatización del espacio público. Desde esta perspectiva, los barrios tradicionales se convierten en escenarios de exhibición y valorización económica. En Medellín, la transformación de Laureles respondió precisamente a esa lógica: viviendas familiares se reconvirtieron en hoteles, apartamentos turísticos y cafés temáticos, mientras la estructura social del barrio se adaptó a los nuevos flujos de visitantes.

Arango (2025) argumentó que la transformación urbana implica una reorganización desigual del espacio, donde el crecimiento económico no necesariamente se traduce en una mejora de la calidad de vida de los residentes. Su análisis documental sobre

Medellín mostró que las políticas locales priorizaron la competitividad y la atracción de inversión extranjera, relegando la protección del tejido social. En la misma línea, el Tecnológico de Antioquia (2023) demostró empíricamente que los precios del suelo en Laureles aumentaron sostenidamente, evidenciando que la transformación física del barrio está estrechamente ligada a la especulación inmobiliaria.

Cañada y Murray (2019) también abordaron la transformación urbana desde una perspectiva crítica, al sostener que esta no se limita a la infraestructura, sino que implica la apropiación simbólica y económica de los territorios por parte del turismo global. En su planteamiento, la ciudad se convierte en un espacio donde confluyen intereses financieros, empresariales y políticos, configurando lo que denominan “urbanismo turístico”, un modelo de planificación que subordina la vida urbana a la lógica del visitante.

Por tanto, en esta investigación la transformación urbana se entendió como el conjunto de cambios espaciales, económicos y culturales que han modificado la morfología y la identidad del barrio Laureles. Es un proceso estructural que articula políticas de desarrollo, estrategias turísticas y dinámicas inmobiliarias, reflejando las tensiones entre el progreso económico y la sostenibilidad social.

Turistificación

El término turistificación ha sido ampliamente debatido en los estudios urbanos y turísticos contemporáneos. Hiernaux y Lindón (2020) la definieron como la transformación de un territorio cotidiano en un espacio de consumo turístico, en el cual las prácticas locales son sustituidas por actividades y servicios orientados al visitante. Este proceso implica una alteración profunda en la función del espacio: lo residencial se convierte en temporal, y lo cotidiano se redefine como atractivo.

De acuerdo con Cañada y Murray (2019), la turistificación constituye una manifestación concreta del capitalismo neoliberal, mediante la cual el turismo penetra todos los ámbitos de la vida social y económica. Los autores sostuvieron que este proceso “convierte la vida cotidiana en experiencia comercializable” (p. 21), generando nuevas formas de desigualdad, desplazamiento y precariedad. Para ellos, la turistificación es un fenómeno multidimensional, pues involucra tanto el espacio físico como las relaciones sociales, el trabajo, el patrimonio y la identidad cultural.

Por su parte, Gómez Upegui (2025) entendió la turistificación como una nueva forma de gentrificación impulsada por plataformas tecnológicas que convierten la vivienda en una mercancía global. En su estudio comparativo sobre Medellín, Buenos Aires y Barcelona, demostró que la expansión del turismo de corta duración altera la vocación de los barrios y acelera el desplazamiento de sus habitantes. De igual modo, Benedí-Artigas, Jover y Hiernaux (2025) afirmaron que la turistificación implica una

resignificación del patrimonio cultural, al transformar los símbolos locales en productos de consumo y despojarlos de su sentido comunitario.

Rodríguez (2025) profundizó en la dimensión subjetiva del fenómeno, señalando que la turistificación produce en los habitantes una forma de desplazamiento simbólico: permanecen físicamente en el barrio, pero sienten que este ya no les pertenece. En Laureles, esta sensación se manifiesta en la pérdida de identidad colectiva, el aumento del ruido, la sustitución de tiendas tradicionales por cafés y hostales, y la constante presencia de visitantes extranjeros. Así, la turistificación en Medellín no solo se expresa como una reconfiguración urbana, sino también como una alteración de las emociones y vínculos sociales que antes definían el territorio.

En síntesis, la turistificación puede comprenderse como un proceso estructural y complejo que reorganiza la vida urbana a partir de las demandas del turismo global. En el caso de Laureles, esta categoría permitió analizar cómo la economía digital, la movilidad internacional y la promoción institucional de Medellín como “ciudad innovadora” propiciaron la conversión del barrio en un escenario de consumo temporal.

Turismo

El turismo constituye la tercera categoría fundamental de este referente conceptual y actúa como el motor principal de los procesos antes descritos. Según la Universidad Externado de Colombia (2024), el turismo urbano se concibe como una estrategia de

desarrollo y posicionamiento internacional mediante la cual las ciudades buscan atraer inversión y diversificar su economía. No obstante, esta visión instrumental suele omitir sus implicaciones sociales y culturales.

Para Hiernaux y Lindón (2020), el turismo representa una práctica social que reorganiza los territorios, redefiniendo la relación entre residentes, visitantes y espacio público. Desde esta mirada, el turismo no solo genera flujos económicos, sino también nuevas formas de habitar, percibir y representar la ciudad. En Laureles, el turismo introdujo dinámicas de movilidad, consumo y temporalidad que transformaron la vida cotidiana y la noción de comunidad.

Cañada y Murray (2019) plantearon que el turismo debe entenderse como un dispositivo de producción y control del espacio, en el cual convergen intereses económicos, estatales y culturales. Los autores afirmaron que el turismo global contemporáneo “no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de políticas que lo legitiman y lo expanden” (p. 57). Esta idea resulta clave para comprender cómo Medellín, a través de su política pública de turismo y su promoción como destino innovador, fomentó la reconversión de barrios residenciales en territorios turísticos.

Benedí-Artigas et al. (2025) sostuvieron que el turismo constituye una forma de globalización cultural, en la que los valores locales se reinterpretan para adaptarse al consumo internacional. Este proceso conduce a una pérdida de autenticidad y a una homogeneización de la experiencia urbana. Sin embargo, Cañada y Murray (2019)

señalaron la existencia de alternativas, como el turismo comunitario y responsable, que busca contrarrestar los impactos negativos del turismo masivo. Este enfoque resulta valioso para el caso de Laureles, al invitar a reflexionar sobre la posibilidad de construir un modelo de turismo más sostenible y participativo.

En conjunto, los conceptos de turistificación, transformación urbana y turismo permitieron comprender la complejidad del proceso vivido en Laureles desde 2020.

La turistificación se manifestó como un fenómeno global de reconfiguración barrial impulsado por el capital y las plataformas digitales; la transformación urbana reflejó los cambios estructurales en la morfología y función del territorio; y el turismo se constituyó en el eje articulador que promovió, aceleró y legitimó dichas transformaciones.

Los autores revisados —entre ellos Cañada y Murray (2019), Hiernaux y Lindón (2020), Jover (2024) y Arango (2025)— aportaron perspectivas críticas que permiten analizar cómo los procesos globales de turistificación se materializan en dinámicas locales, evidenciando las tensiones entre desarrollo económico, identidad barrial y sostenibilidad urbana

1.3 Perspectivas o enfoques del Desarrollo o Planeación

La presente investigación se orienta desde el enfoque de la planeación urbana contemporánea, entendida como un proceso integral, dinámico y multidimensional que

articula dimensiones sociales, económicas, espaciales, políticas, culturales y ambientales en la configuración del territorio. Esta perspectiva supera los modelos tradicionales de planificación, centrados principalmente en el ordenamiento físico del suelo y la provisión de infraestructura, para comprender la ciudad como una construcción social e histórica atravesada por relaciones de poder, intereses económicos y dinámicas globales que inciden directamente en su transformación. En coherencia con Lefebvre (1991), el espacio no es un contenedor neutro donde se desarrollan las dinámicas sociales, sino una producción social que expresa las estructuras económicas y políticas dominantes. Desde esta perspectiva, analizar la turistificación del barrio Laureles implica comprender cómo el territorio es producido, apropiado y resignificado por distintos actores en medio de tensiones por el uso, el valor y el sentido del espacio urbano.

A finales del siglo XX, la planeación urbana experimentó un giro tan silencioso como decisivo, estrechamente vinculado al avance del neoliberalismo como racionalidad dominante en la gestión de las ciudades. Harvey (2012) advierte que los gobiernos locales comenzaron a adoptar modelos de gobernanza urbana de corte empresarial, en los cuales la ciudad deja de ser simplemente administrada para empezar a ser gestionada como si fuese una empresa en competencia constante. La metáfora no es menor: la ciudad ya no solo se habita, también se vende.

Bajo esta lógica, atraer inversión extranjera, promover el turismo y dinamizar el mercado inmobiliario se convierten en estrategias centrales del desarrollo urbano. Se configura así una antítesis reveladora: el espacio que antes se concebía como soporte del

bienestar colectivo pasa a entenderse como un activo estratégico dentro del mercado global. En otras palabras, la ciudad transita de ser hogar a convertirse en vitrina.

Este proceso implica la adopción de políticas de marketing territorial, la consolidación de alianzas público-privadas y la flexibilización normativa, todas orientadas a maximizar la rentabilidad del suelo. Como un terreno fértil reconfigurado para la cosecha de capital, el espacio urbano comienza a organizarse no en función de quienes lo habitan, sino de quienes pueden invertir en él. Y en ese desplazamiento —sutil, pero estructural— se redefine no solo la economía de la ciudad, sino también su sentido más profundo.

Harvey (2010) interpreta estas transformaciones como formas contemporáneas de acumulación por desposesión, en las que el capital se expande mediante la apropiación de espacios urbanos consolidados. En este marco, la valorización inmobiliaria no es un fenómeno accidental, sino un resultado estructural de la lógica de reproducción del capital. Neil Smith (1996), a través de la teoría del rent gap, explica que la gentrificación surge cuando existe una brecha entre el valor actual del suelo y su valor potencial tras procesos de reinversión. Esta diferencia genera incentivos para la entrada de capital inmobiliario, produciendo transformaciones físicas y sociales del territorio. En contextos como Laureles, caracterizado por su ubicación estratégica, infraestructura consolidada y reconocimiento urbano, la creciente presión turística y comercial puede interpretarse como resultado de esa brecha que activa procesos de revalorización y cambio en el uso del suelo.

La turistificación se inserta en este escenario como una modalidad específica de reconfiguración urbana vinculada a la expansión del turismo global. Cañada y Murray (2019) sostienen que el turismo contemporáneo opera como un mecanismo de acumulación urbana que reorganiza el espacio en función del consumo temporal. Este proceso no se limita al aumento de visitantes, sino que implica la transformación estructural del territorio, evidenciada en la reconversión de viviendas en alojamientos turísticos, la sustitución del comercio tradicional por servicios orientados al visitante y el incremento sostenido del valor del suelo. Zukin (2010) advierte que estos cambios no solo alteran la economía local, sino también la identidad cultural de los barrios, ya que las prácticas cotidianas y los espacios de sociabilidad son reemplazados por dinámicas orientadas al consumo global.

En el contexto latinoamericano, estas transformaciones se vinculan con la inserción de las ciudades en circuitos transnacionales de capital y turismo. Sassen (2014) plantea que las ciudades contemporáneas funcionan como nodos estratégicos de la economía global, donde confluyen flujos financieros, inmobiliarios y culturales. Aunque Medellín no se configure estrictamente como ciudad global en los términos clásicos, sí participa en redes internacionales de inversión y turismo que impactan su estructura territorial. La narrativa de ciudad innovadora y destino turístico ha reforzado la atracción de visitantes y capital, generando efectos diferenciados en distintos sectores urbanos, entre ellos Laureles.

Desde la perspectiva de la justicia espacial, estas dinámicas deben analizarse considerando su impacto en la distribución territorial de beneficios y cargas del desarrollo. Soja (2014) sostiene que el espacio urbano refleja y reproduce desigualdades sociales, por lo que la planeación no puede asumirse como neutral. Marcuse (2009) distingue entre desplazamiento directo y desplazamiento indirecto, señalando que incluso sin expulsiones físicas masivas pueden generarse procesos de exclusión a través del incremento de costos y la transformación del entorno social. En Laureles, el aumento de los arriendos, la presión sobre el comercio tradicional y la expansión de servicios turísticos pueden constituir formas de desplazamiento progresivo que afectan la permanencia de ciertos grupos sociales.

Frente a estas dinámicas, la planeación participativa y sostenible emerge como alternativa normativa. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2015), particularmente a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, propone la construcción de ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Este marco reconoce que el desarrollo urbano debe equilibrar crecimiento económico, cohesión social y sostenibilidad ambiental. Lefebvre (1991), mediante el concepto de derecho a la ciudad, plantea que los habitantes deben tener la capacidad de incidir en las decisiones que configuran el espacio urbano. Este principio resulta central para analizar el caso de Laureles, donde la expansión del turismo plantea tensiones entre la rentabilidad del suelo y el derecho a habitar el territorio.

Brenner y Theodore (2002) señalan que el neoliberalismo urbano no se implementa de manera homogénea, sino que adopta formas específicas según el contexto institucional y político. En Medellín, el marco normativo del Plan de Ordenamiento Territorial y las políticas locales de turismo influyen en la manera como se gestionan estos procesos. Castells (1996) añade que la ciudad contemporánea se configura a partir de la interacción entre flujos globales y estructuras locales, lo que implica que las transformaciones urbanas son resultado tanto de dinámicas externas como de decisiones internas.

En consecuencia, la turistificación de Laureles debe comprenderse como un fenómeno multidimensional que articula procesos económicos, decisiones políticas y prácticas sociales. La planeación urbana, lejos de ser un instrumento exclusivamente técnico, constituye un campo de disputa donde se definen prioridades de desarrollo, se asignan recursos y se establecen límites a la lógica del mercado. Desde esta perspectiva crítica, el análisis no se restringe a describir cambios en el uso del suelo, sino que busca identificar relaciones de poder, impactos sociales y alternativas orientadas a la justicia espacial y al desarrollo sostenible. Así, la investigación asume que el estudio del caso Laureles no solo permite comprender transformaciones locales, sino también aportar a la reflexión sobre los desafíos contemporáneos de la planeación urbana en contextos de creciente presión turística y valorización inmobiliaria.

Enfoque territorial: Reconoce la singularidad histórica, urbana y social del barrio Laureles dentro de la estructura metropolitana de Medellín, entendiendo el territorio como una construcción social con dinámicas propias.

Enfoque crítico del desarrollo urbano: Analiza la turistificación como resultado de procesos estructurales del capitalismo urbano, considerando las relaciones de poder, la acumulación de capital y la producción desigual del espacio.

Enfoque de justicia espacial: Examina la distribución territorial de beneficios y cargas del desarrollo, identificando quiénes se benefician de la valorización inmobiliaria y quiénes enfrentan riesgos de exclusión o desplazamiento.

Enfoque participativo y de derecho a la ciudad: Sitúa a los residentes como actores centrales en la producción del espacio urbano, reconociendo su derecho a incidir en las decisiones que afectan el territorio.

Enfoque sostenible: Propone equilibrar la dinamización económica derivada del turismo con la preservación del tejido social, cultural y ambiental del barrio.

Capítulo II. Diseño Metodológico

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, dado que buscó comprender las dinámicas sociales, culturales y urbanas que configuran el proceso de turistificación en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín. Este enfoque permitió analizar las percepciones, discursos y transformaciones espaciales desde la experiencia de los actores locales, reconociendo la multiplicidad de sentidos que adquiere el fenómeno en el contexto urbano contemporáneo. Según Denzin y Lincoln (2018), la investigación cualitativa se orienta a la comprensión de los significados que las personas atribuyen a los fenómenos sociales dentro de su entorno natural, priorizando la interpretación sobre la medición. De igual manera, Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) señalan que este enfoque busca explorar la profundidad de las realidades sociales, describiendo las experiencias humanas desde una perspectiva contextual e interpretativa, más que desde la cuantificación de variables.

Asimismo, se adoptó un diseño exploratorio y descriptivo, ya que el proceso de turistificación en Laureles constituye un fenómeno reciente y en constante transformación. De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014), los estudios exploratorios se aplican cuando el fenómeno ha sido poco abordado y requieren un acercamiento inicial que permita generar comprensión, mientras que los estudios descriptivos buscan caracterizar detalladamente sus componentes y manifestaciones. En este caso, la investigación permitió describir las formas en que el turismo urbano, la economía digital y las dinámicas inmobiliarias han reconfigurado la vida barrial desde el año 2020.

El estudio se fundamentó en el paradigma histórico–hermenéutico, el cual parte de la idea de que la realidad social es una construcción simbólica e histórica. Según Gadamer (1977), comprender implica interpretar los significados de las acciones humanas dentro de su contexto temporal, cultural y lingüístico. En esa misma línea, Habermas (1987) sostiene que la comprensión del mundo social se logra a través del diálogo y la reconstrucción de los sentidos compartidos. Desde esta perspectiva, la turistificación se interpretó no solo como un fenómeno urbano, sino como una práctica social cargada de valores, tensiones y significados contruidos colectivamente.

El método de revisión documental fue seleccionado por su pertinencia para analizar fenómenos urbanos y territoriales desde fuentes ya producidas, sin intervenir directamente el campo. Flick (2015) plantea que la revisión documental cualitativa permite reconstruir procesos sociales a través de los discursos institucionales, académicos y mediáticos. En este caso, el análisis de documentos, planes de desarrollo y estudios académicos facilitó identificar las narrativas y políticas que han orientado la transformación del barrio Laureles como territorio turístico.

Finalmente, esta combinación metodológica —enfoque cualitativo, tipo exploratorio-descriptivo y paradigma histórico–hermenéutico— se adoptó porque permite comprender la turistificación como un proceso social complejo, donde convergen dimensiones económicas, culturales y espaciales. El propósito no fue solo describir cambios físicos, sino interpretar cómo dichos cambios afectan la identidad, el sentido de pertenencia y las relaciones comunitarias del barrio.

2.1 Población, unidad de análisis y contexto

Esta sección se formuló con el propósito de delimitar el objeto empírico de la investigación y justificar la selección del caso de estudio. Aunque el trabajo se basó en fuentes documentales, fue necesario establecer una unidad de análisis clara que orientara la interpretación.

La investigación se centró en la comprensión del proceso de turistificación del barrio Laureles, especialmente en el sector comprendido entre la carrera 74 y la carrera 70. Esta zona fue seleccionada por su creciente reconversión residencial, la apertura de alojamientos temporales y la presencia de visitantes internacionales.

Como señalan Flick (2015) y Ruiz Olabuénaga (2012), la delimitación del contexto es esencial en los estudios cualitativos, pues permite situar la interpretación dentro de un marco espacio-temporal coherente. Por ello, se estableció un contexto temporal entre 2020 y 2025, periodo que coincide con el auge del turismo digital y los cambios urbanos pospandemia.

2. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información

Para garantizar la rigurosidad del análisis, se empleó el método de revisión documental como principal estrategia metodológica. Esta decisión se tomó porque la investigación buscó comprender discursos, políticas y transformaciones urbanas ya registradas en fuentes secundarias. Según Bardin (2002), el análisis documental y de contenido

permite extraer significados latentes de los textos y establecer relaciones entre los mensajes y los contextos que los producen.

Se aplicaron matrices de análisis documental y fichas de lectura que facilitaron la clasificación y codificación de la información. Posteriormente, se elaboró un análisis categorial, agrupando los hallazgos en torno a las categorías principales: turistificación, transformación urbana y turismo. Esta estrategia permitió identificar las recurrencias conceptuales y los enfoques teóricos más relevantes sobre el fenómeno estudiado.

2.3 Criterios de selección y validación de fuentes

El propósito de esta sección fue asegurar la calidad, pertinencia y confiabilidad del material documental utilizado. Las fuentes fueron seleccionadas mediante una búsqueda sistemática en Scopus, RedALyC, Dialnet, SciELO y Google Scholar, priorizando publicaciones entre 2015 y 2025.

Se establecieron criterios de inclusión relacionados con la pertinencia temática, actualidad, rigurosidad metodológica y relación directa con el contexto latinoamericano y urbano. De igual forma, se excluyeron documentos sin respaldo académico o con sesgos comerciales. Para garantizar la validez de los hallazgos, se aplicó la triangulación de fuentes propuesta por Denzin (2012), contrastando resultados entre artículos científicos, informes institucionales y documentos oficiales. Esta triangulación permitió reforzar la credibilidad del análisis y reducir los sesgos interpretativos.

2.4 Consideraciones éticas y limitaciones del estudio

Esta sección se incluyó con el propósito de asegurar la transparencia y responsabilidad científica del proceso investigativo. Aunque el estudio no implicó la participación directa de personas, se cumplieron los principios de honestidad académica y respeto por la propiedad intelectual, siguiendo los lineamientos de la Asociación Americana de Psicología (APA, 2020).

Como destacan Flick (2015) y Ruiz Olabuénaga (2012), en toda investigación cualitativa la ética está vinculada con la fidelidad interpretativa y la coherencia entre los resultados y el contexto analizado. Se garantizó, por tanto, la correcta citación de las fuentes y la interpretación responsable de los documentos.

Entre las limitaciones se reconocen la escasez de datos oficiales específicos sobre vivienda turística y la falta de registros estadísticos detallados para el sector de Laureles. Sin embargo, la triangulación de información y la revisión comparativa con otras ciudades latinoamericanas permitieron contrarrestar dichas limitaciones y fortalecer la comprensión del fenómeno.

Sistema categorial

El sistema categorial permitió organizar e interpretar los hallazgos obtenidos durante la revisión documental, articulando las dimensiones social, económica, territorial y simbólica de la turistificación en Laureles (ver tabla 1).

Tabla 1 sistema categorial

CATEGORÍA PRINCIPAL	SUBCATEGORÍAS	DESCRIPCIÓN	AUTORES DE REFERENCIA
TURISTIFICACIÓN	- Gentrificación turística	Proceso mediante el cual	Hiernaux & Lindón
	- Desplazamiento simbólico	un territorio cotidiano se transforma en un espacio	(2020); Cañada & Murray (2019); Rodríguez (2025);
	- Reconversión del espacio residencial	de consumo turístico, reemplazando las prácticas locales por actividades orientadas al visitante. Implica la apropiación económica y simbólica del espacio urbano, afectando la identidad barrial y la vida cotidiana.	Gómez Upegui (2025); Benedí-Artigas, Jover & Hiernaux (2025)
TRANSFORMACIÓN URBANA	- Reconfiguración del uso del suelo	Conjunto de cambios estructurales, funcionales y	Smith (2023); Jover (2024); Arango (2025);
	- Especulación inmobiliaria	simbólicos que modifican la morfología del territorio. Se asocia a la inversión inmobiliaria, la valorización del suelo y la sustitución de usos residenciales por actividades turísticas o	Tecnológico de Antioquia (2023); Cañada & Murray (2019)
	- Urbanismo turístico		

<p>TURISMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Turismo urbano - Economía digital - Nómadas digitales - Turismo sostenible y comunitario 	<p>Actividad económica y social que reorganiza los territorios y las relaciones entre residentes y visitantes. Actúa como motor de transformación urbana y cultural, generando tanto oportunidades de desarrollo como procesos</p>	<p>Universidad Externado de Colombia (2024); Hiernaux & Lindón (2020); Cañada & Murray (2019); Benedí-Artigas et al. (2025)</p>
<p>PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (TRANSVERSAL)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas públicas urbanas - Justicia espacial - Desarrollo sostenible 	<p>Perspectiva desde la cual se analizan los impactos del turismo y las dinámicas de transformación urbana sobre el bienestar colectivo, buscando equilibrar crecimiento económico con equidad y sostenibilidad social.</p>	<p>Harvey (2012); Lefebvre (1991); Soja (2014); Agenda 2030 ONU (2015)</p>

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo de tipo documental, orientado al análisis de los procesos de turistificación y gentrificación urbana en

el barrio Laureles (Medellín), a partir de fuentes secundarias y revisión de información institucional, académica y normativa. Se aplicaron las siguientes técnicas de recolección y análisis de información, que permiten triangular distintas perspectivas del fenómeno:

Para alcanzar los objetivos planteados, se seleccionaron diversas **técnicas cualitativas** que posibilitan una lectura integral del fenómeno desde distintas dimensiones: (ver tabla 2 y 3).

Tabla 2 técnicas

Técnica	Justificación y autores
Revisión documental	. Permite recopilar y analizar información proveniente de planes de desarrollo, políticas públicas, informes institucionales, artículos académicos y prensa local. Según Arias (2012) , esta técnica posibilita sistematizar información existente y construir conocimiento a partir de fuentes secundarias, lo cual es esencial para abordar fenómenos urbanos de
Cartografía social digital	A través de herramientas como Google Earth y SIG , permite representar espacialmente los cambios en el uso del suelo y la densificación del barrio Laureles. Siguiendo a Harley (2001) y Montoya (2018) , la cartografía crítica visibiliza las relaciones de poder y las transformaciones del territorio.
Entrevistas	Permite obtener información directa proveniente de los habitantes, comerciantes y actores del territorio, quienes aportan percepciones, experiencias y significados sobre la turistificación en Laureles. Según Kvale (2011) , las entrevistas cualitativas posibilitan explorar cómo las personas interpretan los fenómenos sociales que viven cotidianamente, permitiendo acceder a dimensiones subjetivas que no emergen en fuentes documentales. Taylor y Bogdan (1987) sostienen que esta técnica facilita comprender la realidad desde la voz de los participantes, ofreciendo relatos ricos, contextualizados y profundos

Tabla 3 matriz metodológica

Objetivo general: comprender la turistificación como proceso de transformación urbana y social en Laureles a partir del 2020

<i>Objetivos</i>	Técnicas	Observables	Instrumentos
<i>Específico 1: Mapear los cambios urbanos y sociales del barrio a partir del año 2000.</i>	Cartografía digital	Mapas oficiales y Datos abiertos del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín	Protocolo de mapeo
<i>Específico 2: Identificar las percepciones urbanas y sociales sobre el turismo en Laureles a partir del año 2020.</i>	Revisión documental entrevistas	Investigaciones y textos relacionados con procesos de turistificación en Laureles Habitantes Profesional en planeación urbana	Ficha bibliográfica Protocolo de entrevista
<i>Específico 3: Describir la incidencia urbana y social del turismo en la vida barrial de Laureles desde 2020.</i>	Investigaciones y textos relacionados con procesos de turistificación en Laureles Habitantes Profesional en planeación urbana		Ficha bibliográfica Protocolo de entrevista

La correspondencia entre la matriz metodológica y la matriz de congruencia evidencia una estructura investigativa articulada y coherente. Cada técnica responde a los objetivos específicos y permite observar el fenómeno desde múltiples dimensiones: documental, espacial, social y simbólica. La triangulación entre revisión documental, análisis de contenido y cartografía digital fortalece la validez de los resultados, al

integrar información normativa, empírica y visual. En coherencia con los postulados de Cañada y Murray (2019) y Hiernaux y Lindón (2020), la metodología propuesta combina una lectura crítica del turismo urbano con herramientas de planeación social, permitiendo comprender el impacto de la turistificación en la estructura territorial y en la vida comunitaria del barrio Laureles.

En conjunto, la metodología aplicada ofrece una base sólida para el análisis del fenómeno, garantizando su pertinencia, rigor y coherencia con los objetivos del programa de Planeación y Desarrollo Social.

Capítulo III. Resultados: hallazgos y discusión

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación, incorporando un análisis que integra elementos históricos y contextuales del barrio como parte fundamental para comprender sus transformaciones actuales. Se aborda de manera general la evolución del territorio, sus dinámicas sociales y urbanas, así como los cambios que han configurado su identidad barrial a lo largo del tiempo.

A partir de esta perspectiva, se desarrollan los hallazgos y su discusión, articulando la información recolectada con el marco teórico, con el fin de ofrecer una interpretación amplia y contextualizada del fenómeno estudiado.

3.1 La vida barrial en Laureles: Entre cambios y transformaciones urbanas, a partir del 2020.

El barrio Laureles, ubicado en la comuna (11 laureles estadio) de la ciudad de Medellín, se consolidó a mediados del siglo XX como un barrio planificado bajo principios modernos de organización espacial. Su trazado se caracterizó por calles circulares y arborizadas, amplias estilo francés zonas residenciales y una fuerte identidad de barrio tradicional de clase media y media alta. Desde sus inicios, Laureles fue concebido como un sector residencial con equipamientos educativos, parroquiales y comerciales de escala barrial, lo que favoreció la construcción de una vida comunitaria sólida y relaciones vecinales estables.

Durante años, el barrio mantuvo un perfil predominantemente residencial, con viviendas unifamiliares y edificaciones de baja altura. La vida barrial se organizaba alrededor de

parques, iglesias y pequeños comercios, configurando un territorio con identidad propia, sentido de pertenencia y estabilidad demográfica.

Sin embargo, hacia finales de la década de 1990 y principios de los 2000, comenzaron a verse los cambios asociados al crecimiento urbano de la ciudad, la valorización del suelo y la transformación del uso residencial hacia usos mixtos. Estos procesos se intensificaron notablemente a partir del año 2020, momento en el que convergen dinámicas económicas, turísticas e inmobiliarias que reconfiguran el carácter tradicional del barrio.

A continuación, se pueden ver las principales transformaciones urbanas identificadas en Laureles, organizadas de manera cronológica (ver gráfica 1):

Gráfica 1. Línea de tiempo

Esta línea de tiempo permite ver que, aunque el barrio siempre ha estado en transformación, a partir de 2020 se observa una aceleración de procesos asociados a la turistificación, densificación y reconfiguración económica del territorio.

El análisis del territorio constituye una herramienta fundamental para comprender las transformaciones urbanas de Laureles, ya que permite visualizar cómo las disposiciones normativas del POT de Medellín, lejos de ser un simple mapa, actúa como un espejo donde se reflejan los tratamientos urbanísticos, las áreas de mixtura y los corredores de actividad. Allí se hace visible una paradoja persistente: lo que busca ordenar también transforma, y lo que transforma rara vez permanece bajo control.

El territorio no es únicamente una superficie física; es una construcción social donde se articulan normas, dinámicas económicas y prácticas cotidianas. Por ello, el análisis cartográfico debe leerse en diálogo con los cambios sociales observados, permitiendo comprender cómo la planeación urbana configura condiciones estructurales que influyen en la vida barrial (ver mapa 1).

Mapa 1. Localización de Laureles dentro de Medellín

Ilustración 1 Mapa laureles en Medellín

Fuente: Departamento administrativo de planeación Distrital Medellín, 2014

El mapa anterior da cuenta de la posición estratégica de Laureles dentro del sistema urbano facilita su conectividad y accesibilidad, lo que incrementa su atractivo residencial, comercial y turístico. Su cercanía a infraestructuras como el metro y redes viales principales lo convierte en un territorio altamente competitivo dentro del mercado inmobiliario. Esta localización central constituye uno de los factores estructurales que explican los procesos de valorización, intensificación económica y transformación funcional observados con mayor intensidad a partir de 2020 (ver mapa 2).

Mapa 2. Usos del suelo en Laureles

Ilustración 2 Mapa usos del suelo

Fuente: POT Medellín, 2014

El mapa 2 de usos del suelo evidencia que Laureles no se configura exclusivamente como un sector residencial, sino como un territorio con predominio de áreas de media mixtura. Esta categoría normativa permite la coexistencia de vivienda, comercio y servicios, especialmente en corredores estratégicos. En términos territoriales, esta clasificación habilita la instalación de establecimientos gastronómicos, hoteles y equipamientos urbanos en sectores que históricamente tuvieron vocación residencial. No se trata, por tanto, de un crecimiento informal, sino de un proceso respaldado por la regulación urbana.

Desde una perspectiva social, la mixtura genera una superposición de temporalidades y prácticas espaciales: mientras persiste la vida residencial diurna, se intensifica la actividad comercial y el ocio nocturno, incrementando la presencia de población flotante. Esta coexistencia transforma la dinámica barrial y redefine las formas de apropiación del espacio. El análisis de esta cartografía demuestra que las transformaciones comerciales del barrio están estructuralmente vinculadas al modelo territorial adoptado por el POT, el cual promueve la intensificación del suelo en zonas consolidadas (ver mapa 3).

Mapa 3. Concentración de establecimientos hoteleros en Laureles

Ilustración 3 mapa establecimiento hotelero

Fuente: Elaboración propia con base en registro de establecimientos y plataformas digitales, 2026.

El mapa identifica la localización y concentración de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos dentro del barrio Laureles. La distribución no es equilibrada; por el contrario, se concentra en corredores estratégicos y zonas de media mixtura, caracterizadas por alta cercanía y oferta gastronómica consolidada.

La concentración espacial de establecimientos hoteleros constituye un indicador territorial de turistificación, entendida como la progresiva adaptación del espacio urbano a las demandas del visitante. La ubicación estratégica de estos alojamientos evidencia cómo el territorio se reorganiza funcionalmente en respuesta a nuevas dinámicas económicas. Desde el punto de vista social, el crecimiento de la oferta hotelera implica un aumento sostenido de población flotante y una reconfiguración de la vida barrial. La presencia constante de visitantes modifica patrones de consumo, horarios de actividad y formas de uso del espacio público. Asimismo, este fenómeno puede incidir en el incremento del valor del suelo y en la reducción progresiva de la oferta de vivienda permanente.

Transformación territorial y cambio social

El análisis conjunto de la cartografía oficial y los datos empíricos permite identificar tres procesos estructurales en Laureles:

1. Intensificación del uso del suelo, favorecida por la mixtura y la centralidad.
2. Diversificación funcional, con creciente predominio de actividades comerciales y turísticas.
3. Reconfiguración demográfica, asociada al aumento de arrendamientos temporales y nuevos perfiles poblacionales.

La transformación territorial se encuentra acompañada por:

- Incremento del valor del metro cuadrado.
- Mayor presencia de alquileres de corta estancia.
- Sustitución progresiva de residentes tradicionales.
- Debilitamiento de redes vecinales históricas.

Estos procesos evidencian que el cambio no es únicamente físico, sino estructural, afectando tanto la morfología urbana como la cohesión social del barrio. Por otro lado, las transformaciones urbanas evidenciadas en Laureles durante la última década, y particularmente a partir de 2020, no pueden comprenderse como fenómenos aislados o exclusivamente derivados del mercado inmobiliario o del auge turístico. Estas dinámicas se encuentran profundamente articuladas al modelo territorial adoptado por el municipio de Medellín mediante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), establecido a través del Acuerdo 048 de 2014.

En su formulación más ambiciosa, el POT propone una ciudad compacta, policéntrica y sostenible. Tres palabras que suenan casi como un conjuro técnico, pero que encierran una apuesta profunda: crecer hacia adentro, diversificar las centralidades y evitar que la ciudad se desborde como tinta fuera del papel. En ese esquema, barrios como Laureles dejan de ser meros espacios residenciales para convertirse en piezas estratégicas de un engranaje mayor. Ya no son solo lugares donde se vive, sino nodos donde la ciudad se reorganiza, se intensifica, se reinventa.

De residencial tradicional y pasa a entenderse como un nodo estratégico dentro del sistema urbano.

En conexión con los enfoques teóricos anteriormente desarrollados, resulta necesario hablar también del papel de los instrumentos de planeación urbana como el POT en la configuración de las dinámicas territoriales, su materialización en el espacio urbano se encuentran estrechamente vinculadas, Si bien la turistificación puede analizarse desde perspectivas críticas, sociales y territoriales, su materialización concreta en el espacio urbano se encuentra estrechamente vinculada a los marcos normativos que regulan el uso del suelo y orientan el desarrollo de la ciudad. En este sentido, la regulación urbanística constituye un elemento clave para comprender la forma en que el fenómeno se expande y se consolida en el barrio Laureles.

Uno de los aspectos fundamentales para comprender los procesos de transformación urbana en contextos de turistificación es el papel que desempeñan los instrumentos de planeación y la regulación del uso del suelo. La planeación urbana no se limita a proyectar el crecimiento físico de la ciudad, sino que constituye un mecanismo de organización, control y orientación de las actividades económicas y sociales que se desarrollan en el territorio. En este sentido, la regulación del uso del suelo se convierte en una herramienta clave para equilibrar intereses privados y bienestar colectivo.

En barrios como Laureles, históricamente consolidados como sectores residenciales de densidad media con vocación habitacional, la expansión de actividades turísticas introduce tensiones normativas. La conversión de viviendas en alojamientos de corta estancia, la proliferación de establecimientos gastronómicos y la intensificación del comercio nocturno pueden modificar la función original del suelo establecida en los

instrumentos de ordenamiento territorial. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de la planeación para anticipar y regular dinámicas emergentes que no siempre estaban previstas en los marcos normativos tradicionales.

Desde la perspectiva del desarrollo social, la regulación del uso del suelo cumple una función protectora del derecho a habitar. No se trata únicamente de establecer categorías técnicas —residencial, comercial, mixto—, sino de garantizar condiciones de estabilidad territorial que permitan la permanencia de comunidades y la preservación del tejido social. Cuando la normativa es ambigua o insuficiente frente a fenómenos como el alojamiento turístico de corta duración, el mercado puede reconfigurar rápidamente el territorio, generando cambios más acelerados que la capacidad institucional para gestionarlos.

Asimismo, la planeación urbana debe enfrentar el desafío de adaptar sus instrumentos a nuevas formas de ocupación híbrida del espacio. Las plataformas digitales han introducido modalidades de uso del suelo que no encajan completamente en las categorías tradicionales. Una vivienda puede funcionar simultáneamente como residencia permanente y como unidad turística temporal, lo que complejiza la regulación. Esta situación exige marcos normativos flexibles pero claros, capaces de equilibrar la actividad económica con la protección del entorno residencial.

En el caso de Laureles, el análisis de la regulación del suelo permite examinar si los instrumentos de planeación vigentes logran contener la expansión descontrolada del turismo o si, por el contrario, facilitan indirectamente la reconversión progresiva del barrio hacia una vocación predominantemente comercial y turística. Desde el enfoque

de la planeación y el desarrollo social, la regulación no debe entenderse como obstáculo al crecimiento, sino como herramienta para orientar el desarrollo hacia modelos más equitativos y sostenibles.

En consecuencia, incorporar el análisis de la regulación del uso del suelo dentro del marco de la planeación urbana amplía la comprensión del fenómeno de la turistificación, al situarlo en el cruce entre mercado, institucionalidad y derechos ciudadanos. La manera en que el Estado local define, aplica y actualiza las normas urbanísticas incide directamente en la forma que adopta el desarrollo territorial y en la posibilidad de garantizar un equilibrio entre dinamización económica y cohesión social.

Por tanto, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) constituye el principal instrumento de planificación urbana mediante el cual los municipios orientan el uso, ocupación y aprovechamiento del suelo. En el caso de Medellín, el POT no solo define la clasificación del suelo y los tratamientos urbanísticos, sino que proyecta un modelo de ciudad basado en la densificación estratégica, la mixtura de usos y la consolidación de centralidades. En este marco, el barrio Laureles se configura como un territorio de alta consolidación urbana, con dinámicas residenciales históricas que, en las últimas décadas, han experimentado transformaciones asociadas al crecimiento del comercio, los servicios y el alojamiento turístico.

Desde la perspectiva normativa, el POT permite comprender cómo se habilitan o restringen determinados usos del suelo. La figura de la mixtura de usos, promovida como estrategia para dinamizar sectores urbanos y reducir desplazamientos, puede generar tensiones cuando el uso comercial o turístico comienza a desplazar

progresivamente la función residencial. En sectores como el comprendido entre la carrera 74 (primer parque de Laureles) y la carrera 70, esta situación se evidencia en el aumento de establecimientos de corta estancia, bares, restaurantes y servicios dirigidos a población visitante, lo que altera la estructura socioespacial tradicional del barrio.

La planeación contemporánea tiende a favorecer modelos de ciudad compacta y diversa; sin embargo, la ausencia de límites claros frente a la expansión de usos turísticos puede facilitar procesos de sustitución funcional. En este sentido, resulta pertinente preguntarse si la normativa vigente establece mecanismos específicos para controlar la conversión de vivienda permanente en alojamiento temporal, o si, por el contrario, la regulación resulta insuficiente frente al dinamismo del mercado inmobiliario y turístico.

Asimismo, el POT incorpora instrumentos como los tratamientos urbanísticos, las cargas y beneficios, y los estándares de equipamientos. No obstante, la efectividad de estos instrumentos depende de su aplicación concreta y del seguimiento institucional. La transformación progresiva de viviendas en unidades destinadas al alquiler de corta duración puede ocurrir sin modificaciones físicas significativas, lo que dificulta su identificación como cambio de uso formal. Este fenómeno plantea un desafío para la planeación tradicional, diseñada principalmente para regular transformaciones materiales visibles, más que mutaciones funcionales impulsadas por plataformas digitales.

En consecuencia, el análisis del POT en relación con la turistificación de Laureles no debe limitarse a la revisión normativa, sino que debe incluir una evaluación crítica sobre su capacidad real de regulación. La brecha entre el diseño del instrumento y la práctica

territorial puede explicar parte del crecimiento acelerado de actividades turísticas en zonas originalmente residenciales. Esto abre un debate sobre la necesidad de ajustes normativos o instrumentos complementarios que permitan equilibrar la dinamización económica con la protección del derecho a la vivienda y la permanencia de los residentes tradicionales.

Desde una perspectiva de planeación urbana, el caso de Laureles evidencia cómo los instrumentos de ordenamiento territorial, aunque técnicamente robustos, pueden resultar insuficientes frente a fenómenos emergentes asociados a la economía digital y la globalización del turismo. Así, la turistificación no solo representa una transformación del mercado inmobiliario, sino también un reto institucional que exige revisar la coherencia entre el modelo de ciudad proyectado y las dinámicas reales del territorio.

Por ejemplo, las licencias urbanísticas y control administrativo frente a la transformación funcional del suelo en Laureles, desde el Plan de Ordenamiento Territorial, está en la regulación del uso del suelo que se materializa a través de instrumentos administrativos concretos, entre los cuales se destacan las licencias urbanísticas y los mecanismos de control urbano. Estos instrumentos permiten autorizar, supervisar y sancionar transformaciones físicas y funcionales en el territorio, constituyéndose en herramientas fundamentales para la gestión del crecimiento urbano.

Las licencias urbanísticas regulan procesos como construcción, ampliación, modificación, subdivisión y, de manera relevante para el caso de Laureles, el cambio de uso de inmuebles. En principio, la conversión de una vivienda de uso residencial a establecimiento de hospedaje debería implicar una verificación normativa que garantice

compatibilidad con el uso del suelo permitido en la zona. Sin embargo, la dinámica actual de la turistificación introduce un elemento de complejidad: muchas transformaciones hacia el alquiler de corta estancia no implican modificaciones estructurales visibles, sino únicamente cambios en la destinación económica del inmueble.

Esta característica dificulta el control institucional, ya que la planeación urbana tradicional ha estado orientada principalmente a regular transformaciones físicas del espacio —nuevas edificaciones, ampliaciones, demoliciones— más que mutaciones funcionales asociadas a modelos de negocio digital. En sectores como el corredor comprendido entre la carrera 74 y la carrera 70 en Laureles, el incremento de viviendas ofertadas como alojamiento temporal puede ocurrir sin alterar significativamente la fachada o estructura del inmueble, lo que reduce la posibilidad de intervención preventiva por parte de las autoridades urbanísticas.

A ello, se suma el reto del seguimiento y la capacidad administrativa. El control urbano requiere inspecciones, verificación de usos, sanciones en caso de incumplimiento y articulación entre dependencias municipales. Cuando el fenómeno crece de manera acelerada, como ocurre con la expansión del alojamiento turístico de corta duración, la institucionalidad puede verse desbordada, generando una brecha entre la norma y su aplicación efectiva.

Desde una perspectiva de gobernanza territorial, este escenario evidencia tensiones entre el derecho a la propiedad privada, la libertad económica y la función social del suelo urbano. Aunque el propietario tiene facultades sobre su inmueble, estas deben

armonizarse con el interés general, especialmente cuando la transformación masiva de usos impacta la disponibilidad de vivienda permanente, la estabilidad del tejido social y la vocación residencial histórica del barrio.

En el caso de Laureles, la transformación funcional progresiva plantea interrogantes sobre la suficiencia de los mecanismos de control administrativo existentes. ¿Se exige registro formal para la operación de alojamiento turístico en zonas residenciales? ¿Existe interoperabilidad entre las autoridades de turismo y planeación? ¿Se realizan verificaciones periódicas sobre el cumplimiento del uso autorizado? Estas preguntas no solo fortalecen el análisis académico, sino que permiten evidenciar las limitaciones institucionales frente a fenómenos urbanos emergentes.

En consecuencia, el estudio de las licencias urbanísticas y del control administrativo no debe abordarse únicamente como un asunto técnico, sino como un componente central en la discusión sobre la capacidad del Estado local para gestionar procesos de turistificación. La eficacia de la planeación no depende exclusivamente de la calidad del diseño normativo, sino también de su implementación, monitoreo y actualización frente a nuevas dinámicas económicas. Así, la turistificación en Laureles puede entenderse no solo como resultado del mercado inmobiliario o del atractivo turístico de la ciudad, sino también como expresión de vacíos regulatorios y desafíos administrativos que tensionan el modelo de ciudad proyectado en los instrumentos de ordenamiento.

Otro asunto a resaltar es, El POT define las centralidades como espacios con “fuerte capacidad de atracción de personas, donde se producen elevados intercambios de bienes y servicios” (Acuerdo 048 de 2014, art. 211) Asimismo, señala que estas áreas

permiten “el uso intensivo del suelo y la mixtura de los mismos” (art. 212) La inclusión del sector Laureles–Estadio dentro de este subsistema implica un reconocimiento formal de su capacidad para concentrar actividades económicas, comerciales y de servicios. No se trata únicamente de una clasificación técnica, sino de una decisión política que orienta la inversión pública y privada, habilita mayores intensidades de uso y redefine las expectativas sobre el territorio.

Este reconocimiento como centralidad ha generado múltiples efectos:

- Incremento de la actividad comercial.
- Consolidación de corredores gastronómicos.
- Aumento de población flotante.
- Diversificación funcional del suelo.

Desde la perspectiva de la planeación urbana, fortalecer centralidades busca equilibrar la ciudad y distribuir oportunidades. Sin embargo, en la escala barrial, esta intensificación modifica las dinámicas cotidianas, alterando ritmos, usos y formas de apropiación del espacio. En tal sentido, la mixtura de usos y transformación funcional del barrio se ubica en el artículo 244 establece las áreas y corredores de media mixtura como espacios donde existe una “media intensidad de mixtura de actividades urbanas en relación con la residencia” Asimismo, los corredores de media mixtura se caracterizan por concentrar actividades económicas junto con vivienda, pudiendo tener carácter comercial o turístico.

En el caso de Laureles, esta disposición normativa ha facilitado la transformación progresiva del tejido urbano. Lo que históricamente fue un barrio de viviendas unifamiliares con comercio de proximidad, ha evolucionado hacia un espacio con fuerte presencia de restaurantes, bares, hoteles boutique, coworkings y servicios especializados.

Este cambio funcional tiene varias implicaciones:

1. Reconfiguración económica: el comercio tradicional pierde protagonismo frente a actividades de mayor rentabilidad.
2. Cambio en el perfil de usuarios: aumenta la presencia de visitantes y población flotante.
3. Extensión de horarios de actividad: el barrio incorpora dinámicas nocturnas intensas.
4. Modificación del paisaje urbano: transformación de fachadas, adaptación de viviendas y adecuación de espacios para usos comerciales.

Si bien la mixtura contribuye a dinamizar la economía y reducir desplazamientos largos, también genera tensiones en sectores que conservan vocación residencial. La convivencia entre vivienda permanente y actividades orientadas al consumo turístico plantea desafíos en términos de ruido, movilidad, seguridad y cohesión social. Aunque la norma plantea un equilibrio entre preservación y densificación, en la práctica la posibilidad de construir en mayor altura ha incentivado la sustitución de casas tradicionales por edificaciones multifamiliares. Este proceso de verticalización responde

a la lógica de maximización del aprovechamiento del suelo, coherente con el modelo de ciudad compacta.

Las consecuencias urbanas son visibles:

- Transformación de la escala arquitectónica.
- Aumento de la densidad habitacional.
- Mayor presión sobre servicios públicos.
- Cambios en la relación entre espacio privado y espacio público.

Desde el punto de vista social, la densificación impacta la composición demográfica. La vivienda en edificios atrae nuevos perfiles poblacionales jóvenes profesionales, inversionistas, arrendatarios temporales que modifican las dinámicas tradicionales del vecindario. El artículo 236 del POT establece el Tratamiento de Renovación Urbana como mecanismo para promover “importantes transformaciones” y la “intensificación y diversificación de la utilización del suelo” Aunque Laureles no es catalogado como zona deteriorada, el principio de intensificación se materializa en el incremento de actividades terciarias y en la constante inversión inmobiliaria.

La intensificación no implica únicamente más edificaciones, sino mayor circulación de capital, personas y servicios. Este fenómeno se articula con procesos contemporáneos como la turistificación, que encuentra en barrios centrales con buena infraestructura un escenario propicio para su expansión. A partir de 2020, factores como el auge de plataformas digitales de alojamiento y la consolidación de Medellín como destino

internacional han profundizado esta tendencia, impactando directamente en la disponibilidad y el costo de la vivienda.

También está el espacio público y resignificación de la vida barrial. Para ello, el POT establece que las zonas verdes y espacios públicos deben conservar su carácter natural y evitar procesos de privatización (art. 92). No obstante, el aumento de actividades comerciales y gastronómicas ha generado una resignificación del espacio público en Laureles. Los parques y glorietas, antes concebidos como espacios de encuentro vecinal, se han transformado en escenarios de consumo y socialización ampliada. La ocupación indirecta por parte de establecimientos cercanos, el aumento de visitantes y la intensificación del uso nocturno modifican la percepción y apropiación del espacio.

Este proceso no implica necesariamente pérdida de espacio público, pero sí un cambio en su función social. El espacio deja de ser exclusivamente comunitario para convertirse en un recurso económico y turístico. Desde la perspectiva de la planeación urbana, el modelo adoptado por el POT busca eficiencia, sostenibilidad y competitividad territorial. No obstante, desde el enfoque del desarrollo social, emergen preguntas sobre equidad, permanencia y cohesión comunitaria.

La valorización del suelo, incentivada por la densificación y la mixtura, puede generar barreras de acceso para residentes tradicionales. Aunque el POT no promueve explícitamente desplazamientos, sí crea condiciones estructurales que favorecen la especulación y el reemplazo poblacional. En este sentido, Laureles se convierte en un

caso paradigmático donde la planificación orientada a la compactación urbana interactúa con dinámicas de mercado que reconfiguran la estructura social del barrio.

3.2 percepciones socio espaciales de vida barrial. En laureles a partir del 2020

Este subcapítulo reúne las percepciones sociales y urbanas identificadas a partir de las entrevistas realizadas y del proceso de recolección de información en campo, evidenciando cómo los procesos de densificación, mixtura de usos y expansión del turismo han reconfigurado la experiencia de habitar el barrio (ver gráfica 2).

Gráfica 2. Principales percepciones de los residentes frente al turismo en Laureles

Ilustración 4 percepciones residentes

fuerza: elaboración propia

La anterior gráfica sintetiza las categorías emergentes identificadas en las entrevistas realizadas a residentes del barrio. Se observa que las percepciones más recurrentes corresponden al aumento del turismo, el incremento en los precios del arriendo, la transformación del uso de la vivienda y las afectaciones a la convivencia barrial,

seguidas por la percepción de pérdida de identidad y valoraciones ambivalentes sobre los beneficios económicos. Además, permite visualizar de manera integrada las dimensiones sociales, económicas y simbólicas que estructuran la experiencia de transformación territorial en Laureles. Por otro lado, la gráfica 3, por su parte, presenta las percepciones de los comerciantes que se sitúan en resaltar una transformación económica y de mayor demanda de servicios 24/7.

Gráfica 3. Principales percepciones de los comerciantes frente al turismo en Laureles

Ilustración 5 percepción de los comerciantes

Fuente: elaboración propia

La anterior grafica sintetiza las categorías emergentes identificadas en las entrevistas a comerciantes del barrio. Se destacan como aspectos centrales el aumento de la demanda turística, la transformación del perfil de la clientela, el incremento de arriendos comerciales y las tensiones relacionadas con ruido y congestión. La gráfica permite

visualizar la coexistencia de oportunidades económicas y presiones estructurales que caracterizan el actual proceso de transformación comercial en Laureles.

La gráfica 4 evidencia que la turistificación y la pérdida de acceso a la vivienda se consolidan como los factores de mayor impacto dentro de las transformaciones territoriales analizadas. Ambos procesos reflejan la creciente presión que el turismo y la valorización del suelo ejercen sobre las ciudades, generando dinámicas de encarecimiento del territorio y dificultades para garantizar el derecho a la vivienda de la población local.

Gráfica 4. Nivel de impacto de las problemáticas territoriales identificadas en el debate sobre turistificación

Ilustración 6 impactos negativos turistificación

Made with Napkin

Fuente: elaboración propia

Asimismo, la presencia destacada de la pérdida ambiental y ecosistémica confirma que los efectos de estos procesos no se limitan al ámbito urbano o económico, sino que también implican transformaciones significativas en los ecosistemas y en la relación histórica entre las comunidades y su entorno natural. Por otra parte, la urbanización acelerada y la disminución de la soberanía alimentaria evidencian las consecuencias territoriales de modelos de desarrollo que priorizan la rentabilidad del suelo sobre su función social, ambiental y productiva. Estos procesos contribuyen a la transformación de áreas rurales y periurbanas, reduciendo su capacidad de sostener actividades agrícolas y ecosistemas estratégicos.

Finalmente, aunque la participación ciudadana aparece con un impacto menor en la escala analítica, su papel resulta fundamental para comprender la gobernanza territorial. La limitada participación en los espacios de decisión pública reduce las posibilidades de incidir en la regulación del turismo, la planificación urbana y la protección de los recursos territoriales. En conjunto, esta síntesis gráfica refuerza la necesidad de avanzar hacia modelos de planeación territorial que integren criterios de justicia social, sostenibilidad ambiental y participación democrática, de modo que los procesos de desarrollo urbano y turístico respondan realmente a las necesidades de las comunidades locales y a la protección del territorio.

3.3 El turismo: de fenómeno global a proceso de turistificación barrial. Caso

Laureles (2020)

El turismo es reconocido como uno de los sectores económicos más dinámicos a nivel mundial, generador de empleo, inversión y dinamización territorial. Según la Organización Mundial del Turismo (2023), el turismo representa un motor clave del desarrollo urbano contemporáneo, especialmente en ciudades intermedias que han logrado posicionarse en circuitos internacionales. Sin embargo, más allá de su dimensión económica, el turismo es un fenómeno social que transforma las dinámicas culturales, los usos del suelo y las relaciones comunitarias. En contextos urbanos, este proceso puede derivar en lo que la literatura denomina turistificación, entendido como la transformación progresiva de barrios residenciales en espacios orientados al consumo turístico (Hiernaux & González, 2014).

La turistificación implica:

- Reconfiguración del comercio tradicional hacia servicios gastronómicos y de entretenimiento.
- Incremento de alojamientos turísticos (incluyendo plataformas digitales).
- Aumento del valor del suelo y presión inmobiliaria.
- Cambios en el perfil sociodemográfico del barrio.

En el caso de Medellín, el turismo pasó de ser una actividad complementaria a convertirse en una estrategia central de competitividad urbana, lo que tuvo impactos territoriales diferenciados, entre ellos, en Laureles. El posicionamiento turístico de Medellín está directamente relacionado con su proceso de transformación urbana posterior a la crisis de violencia de los años noventa. La ciudad transitó hacia una narrativa internacional asociada a innovación, resiliencia y urbanismo social.

Durante los últimos planes de desarrollo, el turismo se incorporó progresivamente como eje estratégico (ver tabla 4):

Tabla 4 planes de desarrollo y proyectos en laureles

<i>Plan de Desarrollo</i>	<i>Enfoque en turismo</i>	<i>Proyectos o acciones relevantes</i>	<i>Incidencia en Laureles</i>
<i>2012–2015</i>	Proyección internacional de ciudad innovadora	Promoción internacional de Medellín como destino cultural y de eventos	Mayor visibilidad de zonas tradicionales como Laureles

2016–2019 “Medellín Cuenta con Vos”	Turismo como dinamizador económico	Fortalecimiento de clúster turismo y negocios; promoción de eventos internacionales	Incremento de visitantes y expansión de oferta gastronómica
2020–2023 “Medellín Futuro”	Reactivación económica postpandemia	Estrategias de economía creativa, digitalización del sector turismo, formalización de alojamientos	Consolidación de alquileres turísticos en Laureles
Plan Estratégico de Turismo 2018– 2024	Medellín como Destino Turístico Inteligente	Profesionalización del sector, promoción internacional, fortalecimiento de experiencias locales	Posicionamiento de Laureles como alternativa a El Poblado

Estos instrumentos consolidaron a Medellín como destino turístico urbano, generando efectos territoriales en barrios con alta calidad urbanística, buena localización y oferta gastronómica consolidada, como Laureles.

3.4 Comparación territorial: Laureles (barrio dormitorio) vs. El Poblado (zona rosa consolidada)

La turistificación no impacta todos los territorios de la misma manera. En Medellín, los casos de **Laureles** y **El Poblado** permiten observar dos trayectorias as urbanas distintas frente al turismo (ver tabla. Origen y función urbana histórica

Tabla 5 origen y función histórica laureles poblado

ELEMENTO	LAURELES	EL POBLADO
FUNCIÓN HISTÓRICA	Barrio residencial planificado (modelo jardín)	Zona residencial de élite con posterior desarrollo comercial
USO PREDOMINANTE (1990-2005)	Vivienda familiar y comercio de proximidad	Comercio, ocio nocturno y servicios empresariales
IMAGEN URBANA	Tranquilidad, vida barrial, tradición	Zona rosa, entretenimiento, turismo internacional

Laureles fue concebido como barrio residencial de clase media y media-alta, con estructura urbana circular, parques y comercio barrial. Su identidad era la de “barrio dormitorio”, es decir, espacio principalmente habitacional.

El Poblado, en cambio, evolucionó rápidamente hacia una zona de servicios, hoteles y entretenimiento nocturno, especialmente en sectores como Provenza y Parque Lleras, consolidándose como epicentro turístico desde la década de 2000.

A diferencia de El Poblado, el barrio Laureles fue concebido históricamente como un sector residencial planificado dentro del proceso de expansión urbana de Medellín durante la segunda mitad del siglo XX. Su diseño urbano respondió a una lógica de barrio tradicional de clase media y media alta, caracterizado por amplias avenidas arboladas, baja densidad edificatoria, presencia de espacios verdes y una estructura urbana orientada a la vida cotidiana de sus residentes. En este sentido, el modelo de desarrollo urbano de Laureles priorizó la tranquilidad del entorno, el comercio de proximidad, la movilidad peatonal y la consolidación de una vida comunitaria relativamente estable.

Durante varias décadas, Laureles funcionó principalmente como un barrio dormitorio residencial, donde sus habitantes desarrollaban sus dinámicas familiares, laborales y sociales cotidianas. La mayor parte de los servicios comerciales estaban orientados al consumo local —tiendas de barrio, panaderías, cafeterías, restaurantes familiares y pequeños comercios mientras que las actividades de ocio nocturno de mayor intensidad se concentraban en otras zonas de la ciudad.

En contraste, El Poblado fue consolidándose progresivamente como el principal distrito de entretenimiento y turismo internacional de Medellín. Allí se concentraron bares, discotecas, restaurantes, hoteles y espacios de consumo orientados tanto a visitantes nacionales como internacionales. Debido a esta fuerte concentración de actividades recreativas y de vida nocturna, El Poblado puede entenderse dentro de la dinámica urbana contemporánea como una “comuna de ocio”, es decir, un territorio especializado en el consumo turístico, la recreación nocturna y la oferta gastronómica.

De esta manera, durante gran parte del desarrollo urbano reciente de la ciudad se configuró una diferenciación funcional entre ambos territorios: mientras El Poblado se consolidaba como espacio de ocio y entretenimiento, Laureles mantenía su identidad como barrio residencial y dormitorio, orientado principalmente a la vida cotidiana de sus habitantes.

Sin embargo, esta configuración territorial comenzó a transformarse de manera progresiva a partir del crecimiento acelerado del turismo internacional en Medellín entre 2015 y 2023. Durante este periodo la ciudad experimentó un aumento significativo en la llegada de visitantes extranjeros, impulsado por factores como el posicionamiento internacional de Medellín como destino urbano emergente, la expansión de plataformas de alquiler de corta estancia y la consolidación de circuitos globales de turismo urbano.

En este contexto, el turismo internacional mantuvo su núcleo de entretenimiento, gastronomía y vida nocturna en El Poblado; sin embargo, comenzó a expandirse hacia otros sectores de la ciudad en busca de nuevas áreas para alojamiento. Esta expansión funcional responde a varias razones. En primer lugar, la creciente saturación hotelera y turística en algunos sectores de El Poblado generó presiones sobre la disponibilidad de hospedaje. En segundo lugar, los altos costos de alojamiento en esta zona incentivaron la búsqueda de alternativas más accesibles dentro de la ciudad. A esto se suma la percepción de ruido, congestión y alta intensidad nocturna que caracteriza varios de sus espacios turísticos, lo cual llevó a muchos visitantes a preferir lugares más tranquilos para descansar.

Finalmente, dentro de las tendencias contemporáneas del turismo urbano, muchos viajeros comenzaron a buscar experiencias percibidas como más locales o residenciales, alejadas de los circuitos turísticos más masificados. En este escenario, Laureles empezó a posicionarse progresivamente como una alternativa residencial temporal para el turismo, debido a su ambiente tranquilo, su infraestructura urbana consolidada y su cercanía relativa con los principales corredores turísticos de la ciudad. A partir de este proceso se configura una división funcional del espacio turístico urbano. Mientras que El Poblado continúa operando como el principal espacio de ocio, entretenimiento y socialización para los visitantes, Laureles comienza a integrarse al circuito turístico como un espacio destinado principalmente al descanso y alojamiento. En la práctica, muchos turistas desarrollan sus actividades recreativas y de consumo en El Poblado,

pero posteriormente se desplazan hacia Laureles para dormir o hospedarse en entornos percibidos como más tranquilos y residenciales.

Este fenómeno no implica necesariamente que Laureles sustituya a El Poblado como zona turística principal o como distrito de entretenimiento. Por el contrario, ambos territorios comienzan a funcionar de manera complementaria dentro del sistema turístico urbano de Medellín: uno como centro de ocio y consumo, y el otro como soporte residencial del turismo. De esta forma, Laureles se integra al circuito turístico de la ciudad no tanto como destino de fiesta o entretenimiento masivo, sino como infraestructura de alojamiento vinculada indirectamente al turismo internacional. Este proceso marca una transformación importante en el uso social del espacio urbano, en la medida en que el barrio comienza a transitar gradualmente de su condición histórica de barrio dormitorio residencial hacia una nueva función emergente que podría denominarse barrio dormitorio turístico.

Es importante señalar que, en las primeras etapas de este proceso, el cambio no necesariamente implica una expulsión inmediata de residentes —como ocurre en los procesos clásicos de gentrificación—. En cambio, lo que se observa inicialmente es una transformación funcional del uso de la vivienda, donde casas y apartamentos comienzan a destinarse parcial o totalmente a alquileres de corta estancia. Con el tiempo, sin embargo, esta transformación puede generar presiones sobre el mercado inmobiliario local, modificar el perfil del comercio de proximidad y alterar las dinámicas de convivencia barrial.

En síntesis, el caso de Laureles evidencia cómo los procesos de expansión del turismo urbano no solo afectan las zonas tradicionalmente turísticas, sino que también producen reconfiguraciones territoriales en barrios residenciales cercanos, transformando progresivamente su función dentro de la estructura urbana y generando nuevas relaciones territoriales entre espacios de ocio y espacios de residencia dentro de la ciudad.

Capítulo IV. Conclusiones

La investigación concluye que el barrio Laureles atraviesa una crisis de identidad territorial sin precedentes, marcada por una transición disruptiva desde el año 2020. Se ha documentado el paso de un "barrio dormitorio residencial de clase media-alta" a un "nicho de soporte habitacional para el turismo global". Esta conversión es el resultado de la presión por saturación en la Comuna 14 (El Poblado) y la desregulación de las plataformas de economía colaborativa, fenómeno que Jover (2024) identifica como una constante en las dinámicas de gentrificación y turistificación en América Latina.

La "Turistificación" en Laureles actúa como una fuerza centrífuga que desplaza la vida vecinal hacia los márgenes. Se identifica lo que Rodríguez (2025) denomina un "desplazamiento simbólico y emocional": aunque muchos propietarios permanecen físicamente en sus viviendas, el entorno sociocultural que habitaban ha desaparecido. La pérdida de redes de apoyo —el vecino histórico, el tendero tradicional, la tranquilidad del espacio público— afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores, quienes experimentan una desterritorialización dentro de su propio hogar. El barrio ha

dejado de ser un lugar de reproducción de la vida para convertirse en un activo financiero de renta corta, donde el valor de cambio del suelo ha derrotado al valor de uso, un proceso de exclusión urbana que Smith (2023) define como central en la lógica de las ciudades contemporáneas.

4.1 Síntesis por Capítulos

Marco Referencial y Problemática

Este capítulo contextualiza la turistificación como una estrategia de acumulación por desposesión propia del capitalismo neoliberal tardío. Se analiza críticamente la narrativa institucional de Medellín como "Hub de Innovación" y "Valle del Software", la cual ha servido como marco ideológico para una mercantilización extrema del suelo urbano.

- **Diferenciación Conceptual:** Siguiendo a Hiernaux & Lindón (2020), se profundiza en la distinción entre gentrificación (reemplazo de clase social) y turistificación (sustitución de residentes por transeúntes), evidenciando que en Laureles ambos procesos convergen para alterar la movilidad y la recomposición de los barrios.
- **Análisis Normativo Local:** Se examina cómo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, bajo el principio de "mixtura de usos", ha carecido de instrumentos de control específicos, permitiendo la conversión de edificios residenciales en "hoteles horizontales" sin las debidas cargas urbanísticas.

En lo Epistemológico

Se fundamenta el uso del paradigma histórico-hermenéutico, bajo los lineamientos académicos para la presentación de trabajos de grado en Planeación Social. Se argumenta que los indicadores económicos tradicionales (PIB turístico) son insuficientes para comprender el impacto en el tejido social.

- Triangulación Socio territorial: Se priorizó la cartografía social para confrontar la "ciudad planificada" por la administración con la "ciudad vivida" por el habitante. Esta metodología permitió captar la percepción del ruido, el aumento en la canasta básica y la inseguridad percibida.
- Ética de la Planeación: Como profesional en desarrollo social, el diseño dio voz a los actores históricamente silenciados: el residente de a pie y el pequeño comerciante, cuyos relatos contradicen las cifras oficiales de "éxito turístico".
 - Los hallazgos revelan una división funcional del trabajo espacial en Medellín donde Laureles cumple un rol de infraestructura logística de reposo.
 - Sustitución del Comercio de Proximidad: Se documenta la desaparición de servicios básicos (fruterías, zapaterías) reemplazados por gastronomía internacional con precios indexados al dólar, un fenómeno que los informes del Tecnológico de Antioquia (2023) señalan como el principal motor de expulsión indirecta.
 - Impacto en los Servicios: La demanda de alta intensidad por visitantes temporales presiona el costo de las cuotas de administración y los servicios públicos, generando una carga económica insostenible para familias de ingresos fijos.

Capítulo V recomendaciones

Hay algo casi irónico y profundamente revelador en que las ciudades, concebidas históricamente como refugios de vida colectiva, hayan terminado gestionándose como catálogos de inversión. En este contexto, y como futuro profesional en Planeación y Desarrollo Social, se plantean a continuación una serie de lineamientos estratégicos orientados a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y a la implementación del Plan de Desarrollo de Medellín. El propósito es claro, aunque no sencillo: transitar de un modelo de “ciudad-producto” a uno de “ciudad-hogar”, donde habitar no sea un privilegio residual, sino un derecho garantizado.

51.1 Recomendaciones Técnicas para la Revisión del POT: El Modelo de Ocupación

El modelo de ocupación vigente en Medellín, sustentado en una mixtura de usos flexible, ha facilitado —quizá sin prever sus consecuencias— que el mercado inmobiliario desplace progresivamente la función social de la vivienda. Lo que en principio prometía diversidad urbana ha terminado, en ciertos casos, diluyendo el arraigo. Frente a este escenario, se proponen las siguientes reformas estructurales:

A. Creación de Zonas de Control y Saturación Turística (ZCST):

La planificación urbana no puede seguir operando como si todos los usos del suelo convivieran en equilibrio espontáneo. Se propone sustituir la noción genérica de mixtura por un enfoque de Capacidad de Carga Socio territorial, que reconozca los límites del territorio no solo en términos físicos, sino también sociales.

Implementación: Establecer umbrales máximos de uso turístico por manzana. Si entre el 15% y el 20% del parque habitacional se destina a rentas de corta duración, deben suspenderse automáticamente nuevas licencias para este fin. De lo contrario, el barrio corre el riesgo de mutar en enclave turístico: funcional, rentable... pero socialmente vacío.

B. Instrumentos de Captura y Redistribución de Plusvalías por Turistificación:

La turistificación incrementa el valor del suelo, pero sus beneficios se concentran de manera desigual.

Propuesta: Crear un “Gravamen por Cambio de Destino Habitacional”, aplicable a propietarios que transformen viviendas residenciales en unidades de renta corta. Este mecanismo permitiría canalizar recursos hacia un fondo de vivienda asequible destinado a residentes históricos. Así, la valorización —que hoy actúa como fuerza de expulsión— podría convertirse, al menos en parte, en instrumento de permanencia.

C. Blindaje del Comercio de Proximidad y “Zonas de Protección Comunitaria”:

En la narrativa del desarrollo urbano, suele subestimarse el papel de los comercios cotidianos. Sin embargo, una panadería o una tienda de barrio son tan esenciales como cualquier gran infraestructura.

Acción: Delimitar polígonos donde se restrinja la sustitución de comercios básicos por servicios orientados exclusivamente al turismo o al ocio nocturno. Complementariamente, establecer incentivos tributarios para quienes mantengan servicios esenciales. Sin estos espacios, el barrio pierde no solo funcionalidad, sino también identidad —como un cuerpo que conserva su forma, pero pierde sus órganos vitales.

5.2. Recomendaciones para el Plan de Desarrollo: Políticas Públicas de Desarrollo Social

Si el POT define el marco, el Plan de Desarrollo debe operar como su instrumento activo. En un contexto donde el capital turístico avanza con rapidez, la política pública no puede limitarse a observar.

A. Institucionalización del Observatorio de Dinámicas Inmobiliarias y Gentrificación:

Planificar sin datos actualizados es, en el mejor de los casos, un ejercicio incompleto.

Funcionalidad: Este observatorio debe integrar herramientas de Big Data para monitorear en tiempo real variables como precios de alquiler y rotación poblacional. La detección temprana de “burbujas” permitiría activar medidas correctivas, como la suspensión temporal de licencias o el fortalecimiento del control normativo. Observar, en este caso, es intervenir.

B. Programa “Laureles Cuidador”: Justicia Espacial para el Adulto Mayor:

En procesos de transformación urbana, no todos los habitantes parten del mismo lugar.

Propuesta: Crear una Defensoría del Residente orientada a proteger a poblaciones vulnerables, especialmente adultos mayores. Esta entidad ofrecería asesoría jurídica frente a presiones inmobiliarias y establecería subsidios para mitigar el aumento en el costo de vida. Porque permanecer también debería ser una opción viable, no una resistencia solitaria.

C. Infraestructura para el Encuentro vs. Infraestructura para el Consumo:

La calidad del espacio público no puede medirse únicamente por su rentabilidad.

Acción: Priorizar la creación de espacios de encuentro comunitario sobre la expansión de zonas orientadas al consumo. Asimismo, reforzar condiciones de habitabilidad en áreas residenciales —iluminación, mobiliario, control del ruido— para evitar la expansión desbordada de dinámicas nocturnas. El derecho a la ciudad incluye, también, el derecho al descanso.

5.3. El Modelo Urbano frente a las Políticas de Turismo: Un Conflicto de Intereses

Resulta necesario problematizar la narrativa de Medellín como destino privilegiado para nómadas digitales. Si bien esta imagen proyecta modernidad, también encubre tensiones estructurales. La ciudad enfrenta una contradicción evidente: mientras el modelo de ocupación compacta busca densificar, el modelo de explotación turística densifica... pero desplaza.

Recomendación de política integral:

Exigir a plataformas digitales el intercambio de datos y la implementación de tasas turísticas que se reinviertan directamente en los territorios afectados. Asimismo, promover el “Sello de Turismo de Barrio Responsable”, certificando únicamente aquellos alojamientos que no impliquen desplazamiento residencial y que contribuyan activamente al sostenimiento comunitario. Regular no es frenar: es orientar.

5.4. Conclusión: La Planeación como Acto de Resistencia y Justicia Social

- La planeación urbana suele presentarse como un ejercicio técnico, casi neutral. Sin embargo, en contextos como el de Laureles, esta neutralidad resulta más aparente que real. Planificar es decidir y toda decisión implica tomar partido.
- Hoy, el derecho a la ciudad se encuentra en disputa. La rentabilidad del turismo, aunque significativa, no puede erigirse como único criterio de éxito. Porque una ciudad no se mide solo por lo que produce, sino por lo que permite sostener: la vida cotidiana, los vínculos, la memoria.

- Si el modelo de ocupación continúa guiado exclusivamente por la lógica de la oferta y la demanda global, el barrio —como unidad de convivencia— corre el riesgo de diluirse. En este escenario, el POT y el Plan de Desarrollo deben actuar como diques de contención frente a una marea que, de no regularse, puede arrasar con aquello que hace habitable la ciudad. El desafío, en última instancia, es profundamente humano: construir una Medellín donde el progreso no implique desarraigo, donde la modernización no borre la memoria y donde la planeación urbana funcione, ante todo, como herramienta para proteger la dignidad de quienes habitan el territorio.

Referencias

AirDNA. (2025). Vacation rental data for Medellín <https://www.airdna.co>

Alcaldía de Medellín. (2001). Plan de Desarrollo 2001–2003: Medellín competitiva.

Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2004). Plan de Desarrollo 2004–2007: Medellín, la más educada.

Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2012). Plan de Desarrollo 2012–2015: Medellín, un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2016). Plan de Desarrollo 2016–2019: Medellín cuenta con vos.

Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2020). Plan de Desarrollo 2020–2023: Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2024). Plan de Desarrollo 2024–2027: Medellín, la confianza vuelve. Alcaldía de Medellín.

Alcaldía de Medellín – Departamento Administrativo de Planeación. (2014). Caracterización socioeconómica Comuna 11 – Laureles-Estadio. Alcaldía de Medellín.

Arango, V. A. (2025). La gentrificación y la turistificación en Medellín [Monografía de grado, Universidad de Medellín]. Repositorio Institucional.

Benedí-Artigas, J., Jover, J., & Hiernaux, D. (2025). Tourism gentrification and the resignification of cultural heritage in postmodern urban spaces in Latin America. *Land*, 14(3), 678. <https://doi.org/10.3390/land14030678>

Congreso de Colombia. (2021). Acto legislativo 01 de 2021: Por el cual se crea el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. *Diario Oficial*.

Concejo de Medellín. (2025). Informe de seguimiento a la Política Pública de Turismo. Concejo de Medellín.

Díaz Guzmán, D. E. (2025). Relación dinámica entre la turistificación y los precios de la vivienda nueva en Medellín (2007–2024) [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio UdeA.

Everyplace. (2024). Airbnb regulations in Medellín. <https://www.everyplace.com>

García-López, M. A., Jofre-Monseny, J., Martínez-Mazza, R., & Segú, M. (2020). Do short-term rental platforms affect housing markets? Evidence from Airbnb in Barcelona. *Journal of Urban Economics*, 119, 103278. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2020.103278>

Gobernación de Antioquia. (2021). Antioquia es Mágica: Programa de turismo cultural y comunitario. Gobernación de Antioquia.

Gómez Upegui, P. (2025). Tendencias de gentrificación y turistificación en las ciudades de Medellín, Barcelona y Buenos Aires (2021–2024) [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL.

Hiernaux-Nicolás, D., & Lindón, A. (2020). Turistificación, movilidad y recomposición de barrios en la Ciudad de México. *Revista de Geografía Norte Grande*, 76, 25–45.

Jover, J. (2024). Special issue: Gentrification and touristification in Latin America and the Iberian Peninsula. *Journal of Urban and Regional Research*, 48(2), 123–130.

Medellín Convention & Visitors Bureau. (2020). Informe anual de gestión y proyección del turismo en Medellín. Medellín C&VB.

Mendes, L. (2021). Tourism gentrification in Lisbon: Short-term rentals and shifting urban dynamics. *Urban Studies*, 58(15), 3122–3140. <https://doi.org/10.1177/00420980211000265>

Navarrete, J., & Tobón, C. (2022). Turismo, vivienda y desplazamiento simbólico en Laureles. Universidad de San Buenaventura.

Rodríguez, E. C. (2025). Laureles en venta: efectos de la gentrificación y el turismo [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional UdeA.

Seraphin, H., Sheeran, P., & Pilato, M. (2022). Over-tourism and the decline of Venice as a living city. *Journal of Tourism Futures*, 8(1), 45–60.

Smith, N. (2023). Gentrificación y exclusión urbana en América Latina. *Journal of Urban Studies*, 45(2), 145–167.

Tecnológico de Antioquia. (2023). El fenómeno de la gentrificación en la ciudad de Medellín [Informe académico]. Repositorio Institucional TdeA.

Universidad Externado de Colombia. (2024). Estrategias para mitigar los efectos negativos del turismo urbano. *Revista de Derecho Urbano*, 12(1), 55–74.

Zukin, S., Kasinitz, P., & Chen, X. (2019). *Global cities, local streets: Everyday diversity from New York to Shanghai*. Routledge.

AirDNA. (2025). Vacation rental data for Medellín. <https://www.airdna.co>

Arango, V. A. (2025). La gentrificación y la turistificación en Medellín [Monografía de grado, Universidad de Medellín]. Repositorio Institucional.

Benedí-Artigas, J., Jover, J., & Hiernaux, D. (2025). Tourism gentrification and the resignification of cultural heritage in postmodern urban spaces in Latin America. *Land*, 14(3), 678. <https://doi.org/10.3390/land14030678>

Cañada, E., & Murray, I. (Eds.). (2019). *Turistificación global: Perspectivas críticas en turismo*. Icaria Editorial.

Díaz Guzmán, D. E. (2025). Relación dinámica entre la turistificación y los precios de la vivienda nueva en Medellín (2007–2024) [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio UdeA.

Everyplace. (2025). Airbnb regulations in Medellín. <https://www.everyplace.com>

Gómez Upegui, P. (2025). Tendencias de gentrificación y turistificación en las ciudades de Medellín, Barcelona y Buenos Aires (2021–2024) [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL.

Hiernaux, D., & Lindón, A. (2020). Turistificación, movilidad y recomposición de barrios en la Ciudad de México. *Revista de Geografía Norte Grande*, 76, 25–45.

Jover, J. (2024). Special issue: Gentrification and touristification in Latin America and the Iberian Peninsula. *Journal of Urban and Regional Research*, 48(2), 123–130.

Rodríguez, E. C. (2025). Laureles en venta: efectos de la gentrificación y el turismo [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional UdeA.

Smith, N. (2023). Gentrificación y exclusión urbana en América Latina. *Journal of Urban Studies*, 45(2), 145–167.

Tecnológico de Antioquia. (2023). El fenómeno de la gentrificación en la ciudad de Medellín [Informe académico]. Repositorio Institucional TdeA.

Universidad Externado de Colombia. (2024). Estrategias para mitigar los efectos negativos del turismo urbano. *Revista de Derecho Urbano*, 12(1), 55–74.

Anexos

Anexo A. Fichas de las técnicas e instrumentos de recolección

Los instrumentos utilizados en esta investigación permiten recolectar información cualitativa, documental y territorial relacionada con los procesos de turistificación y transformación urbana en el barrio Laureles. A continuación, se describen los protocolos correspondientes a cada instrumento aplicado.

2. Protocolo de Entrevistas Semiestructuradas

El instrumento de entrevista semiestructurada tiene como objetivo obtener información directa proveniente de residentes, comerciantes y expertos (urbanistas o profesionales del derecho urbano/inmobiliario) sobre las transformaciones urbanas y sociales derivadas del turismo en Laureles desde el año 2020.

2.1 Sesión 1: Apertura

Acciones del investigador

- Saludo y presentación.
- Explicación del propósito del estudio.
- Confirmación de lectura y firma del consentimiento informado.
- Aclaración sobre la confidencialidad y uso académico de la información.

Preguntas de apertura:

1. ¿Cuál es su nombre?
2. ¿Cuál es su relación con el barrio Laureles?
3. ¿Desde hace cuánto tiempo vive, trabaja o investiga el barrio?
4. ¿Cómo describiría el Laureles previo al auge del turismo?

2.2 Sesión 2: Desarrollo

Preguntas diferenciadas según tipo de actor*

A. Residentes

5. ¿Cómo ha percibido el aumento del turismo en el sector?
6. ¿Qué cambios ha notado en el uso del suelo o en las viviendas?
7. ¿Cómo se han modificado las dinámicas de convivencia barrial?
8. ¿Ha sentido desplazamiento simbólico o pérdida de identidad barrial?
9. ¿Cómo han cambiado los precios del arriendo, servicios o comercios?
10. ¿Qué efectos positivos y negativos identifica del turismo?

B. Comerciantes

11. ¿Cómo ha influido el turismo en su actividad económica?
12. ¿Ha cambiado el tipo de clientes o la dinámica comercial?
13. ¿Ha observado presiones para cambiar de actividad económica o reubicarse?
14. ¿Cómo percibe el turismo frente al ruido y la convivencia?

C. Urbanistas / Planificadores urbanos

15. ¿Cómo describe el proceso de turistificación en Laureles?
16. ¿Qué transformaciones urbanas considera más relevantes?
17. ¿Existe coherencia entre la planificación urbana y el turismo en la zona?
18. ¿Qué retos urbanísticos identifica ante este fenómeno?

D. Profesionales en Derecho Urbano / Inmobiliario

19. ¿Qué cambios normativos se relacionan con el turismo en Laureles?
20. ¿Qué efectos legales ha generado el alquiler turístico (Airbnb, estancias cortas)?
21. ¿Ha identificado conflictos jurídicos derivados del turismo?
22. ¿Qué vacíos o retos legales observa actualmente en materia de uso del suelo y convivencia?

2.3 Sesión 3: Cierre

23. ¿Qué considera que debería mejorarse frente al turismo en Laureles?
24. ¿Qué mensaje le gustaría dejar sobre el futuro del barrio?
25. ¿Desea agregar algo más?

Acciones finales del investigador:

- Agradecer la participación.
- Reafirmar la confidencialidad de la información.
- Finalizar la sesión.

3. Protocolo de Revisión Documental

Este instrumento permite recopilar y analizar documentos institucionales, normativos, académicos y de prensa para comprender las transformaciones urbanas de Laureles desde el año 2000.

3.1 Procedimiento

- Identificación de fuentes en bases académicas (SciELO, Google Scholar, Redalyc).
- Revisión de archivos institucionales (Planeación Municipal, Alcaldía de Medellín, DANE).
- Consulta del POT, acuerdos municipales y decretos sobre usos del suelo.
- Revisión de prensa local (El Colombiano, Tele Medellín, Minuto 30).
- Selección bajo criterios de pertinencia, actualidad y rigurosidad.

3.2 Ficha de Análisis Documental

Cada documento debe incluir:

- Título
- Autor / institución
- Año
- Tipo de documento
- Resumen
- Categorías de análisis
- Relación con los objetivos
- Aportes a la investigación
- Observaciones del investigador

Anexo B. Matrices de sistematización

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°1

Revisión Documental y Bibliográfica

Objetivo: Identificar los antecedentes académicos sobre turistificación y gentrificación que sustentan el marco referencial del estudio.

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°1 – REVISIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA				
Autor / Año	Tipo de fuente	Enfoque metodológico	Hallazgos clave	Relación con el caso Laureles
Gómez Upegui (2025)	Tesis de maestría	Mixto (documental + políticas)	La promoción turística sin regulación es detonante de gentrificación. Medellín: Poblado y Laureles se transforman en polos de alojamiento turístico.	Confirma que Laureles replica dinámicas de turistificación observadas en Barcelona y Buenos Aires.
Rodríguez (2025)	Trabajo de grado cualitativo	Entrevistas / relatos de vida	Identifica 'desplazamiento simbólico': los residentes permanecen físicamente pero sienten que el barrio ya no les pertenece.	Visibiliza pérdida de identidad colectiva, aumento de ruido y sustitución de comercio en Laureles.
Benedí-Artigas, Jover & Hiernaux (2025)	Artículo científico	Comparativo latinoamericano	La turistificación transforma el patrimonio en mercancía, erosionando el tejido cultural.	Explica cómo los valores tradicionales de Laureles son reemplazados por dinámicas comerciales de rentabilidad.
Arango (2025)	Monografía bibliográfica	Documental	Vacíos investigativos sobre Laureles; falta de políticas integrales para equilibrar turismo y vivienda.	Justifica la pertinencia académica del presente estudio sobre Laureles.
Jover (2024)	Número especial de revista	Teórico-regional	'Segunda ola de gentrificación' en América Latina; turismo como marketing urbano.	Permite vincular turistificación de Laureles con estrategias institucionales de Medellín.
Tecnológico de Antioquia (2023)	Informe académico cuantitativo	Análisis de precios y políticas	Zonas con mayor concentración turística presentan incrementos sostenidos del valor del suelo.	Refuerza dimensión económica: turistificación produce desigualdad espacial en Laureles.
Díaz Guzmán (2025)	Tesis de maestría econométrica	Análisis estadístico	Correlación directa entre alojamientos turísticos y valorización del suelo urbano en Medellín.	Explica incremento del costo de vida y conversión de vivienda en bien de inversión temporal.
Universidad Externado (2024)	Estudio comparativo documental	Sostenibilidad y gobernanza	Ciudades con límites regulatorios y planificación participativa mitigan efectos negativos del turismo.	Ofrece marco normativo alternativo aplicable a Medellín y Laureles.
AirDNA (2025)	Base de datos empírica	Análisis estadístico de plataformas	Laureles y El Poblado concentran el 68% de la oferta Airbnb con ocupación superior al 70%.	Evidencia cuantitativa del crecimiento de rentas temporales e impacto en uso del suelo.
Everyplace (2024–2025)	Análisis documental normativo	Regulación de plataformas	Medellín carece de marco jurídico claro para controlar rentas temporales de Airbnb.	Muestra debilidad institucional frente al turismo digital en barrios residenciales como Laureles.

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°2

Sistema Categorical

Objetivo: Operacionalizar las categorías centrales de la investigación (Transformación Urbana, Turistificación, Turismo) con sus subcategorías, definiciones, autores, indicadores y técnicas de recolección.

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°2 – SISTEMA CATEGORIAL					
Categoría	Subcategoría	Definición conceptual	Autores base	Indicadores / Descriptores	Técnica de recolección
Transformación Urbana	Cambio de uso del suelo	Conversión de vivienda residencial a uso turístico/comercial como resultado de dinámicas del mercado y políticas neoliberales.	Smith (2023); Jover (2024); Arango (2025)	• N° de licencias hoteleras • % cambio de uso de inmuebles • Densificación por sector	Revisión cartográfica POT; datos Catastro; entrevistas a residentes sector
Transformación Urbana	Valorización del suelo	Incremento del valor del metro cuadrado derivado de la expansión turística y la especulación inmobiliaria.	Tecnológico de Antioquia (2023); Díaz Guzmán (2025); Smith (1996)	• Precio promedio m ² por año • Variación en cuotas de administración • Costo promedio de arriendo	Análisis de datos AirDNA; informes inmobiliarios; entrevistas
Transformación Urbana	Sustitución del comercio tradicional	Desaparición del comercio de proximidad (tiendas, panaderías) y su reemplazo por servicios orientados al turismo (restaurantes internacionales, hostales).	Zukin (2010); Tecnológico de Antioquia (2023)	• N° de establecimientos cerrados • Tipo de comercio predominante • Precios indexados al dólar	Observación directa; entrevistas a comerciantes; análisis histórico
Transformación Urbana	Verticalización y densificación	Aumento de construcciones multifamiliares en detrimento de casas tradicionales, respondiendo a la lógica de maximización del aprovechamiento del suelo.	POT Acuerdo 048/2014; Jover (2024)	• N° de edificios nuevos construidos • Cambio en escala arquitectónica • Mayor presión sobre servicios públicos	Revisión cartografía oficial; trabajo de campo
Turistificación	Expansión de alojamientos temporales	Proliferación de hoteles, hostales y rentas de corta duración (Airbnb, Booking) que reconfiguran el espacio residencial.	Cañada y Murray (2019); Gómez Upegui (2025); AirDNA (2025)	• N° de establecimientos hoteleros (73 en Laureles) • % de viviendas en Airbnb • Tasa de ocupación (>70%)	Revisión de plataformas digitales; datos AirDNA; recorridos territoriales
Turistificación	Desplazamiento simbólico	Proceso por el cual los residentes permanecen físicamente en el barrio pero sienten que este ya no les pertenece, afectando la identidad colectiva.	Rodríguez (2025); Benedi-Artigas et al. (2025)	• Percepción de pérdida de identidad • Cambios en redes vecinales • Sensación de extrañeza en el propio barrio	Entrevistas semiestructuradas; grupos focales; cartografía social

Turistificación	Nómadas digitales y población flotante	Llegada de trabajadores remotos internacionales que ocupan viviendas de manera semipermanente, alterando la composición demográfica.	Hiernaux y Lindón (2020); Everyplace (2024–2025)	• N° de visados para nómadas digitales • Perfil de nuevos residentes temporales • Presión sobre oferta de vivienda	Entrevistas; foros con actores clave; análisis de redes sociales
Turistificación	Vacío normativo regulatorio	Ausencia de marcos jurídicos específicos que controlen la conversión de vivienda en alojamiento turístico de corta duración.	Everyplace (2024–2025); POT Acuerdo 048/2014; Concejo de Medellín (2025)	• Existencia de reglamentación específica • N° de sanciones aplicadas • Interoperabilidad entre entidades	Revisión normativa POT; entrevistas a funcionarios; análisis de Acuerdos municipales
Turismo	Políticas públicas de turismo	Marco institucional que orienta la actividad turística como estrategia de competitividad urbana (Planes de Desarrollo, Plan Estratégico de Turismo 2018–2024).	Cañada y Murray (2019); Universidad Externado (2024)	• Planes de desarrollo analizados (2012–2027) • Proyectos ejecutados en Laureles • Inversión pública en turismo	Revisión documental de planes; entrevistas a senadores y funcionarios
Turismo	División funcional del espacio urbano	Configuración de Laureles como 'barrio dormitorio turístico' complementario a El Poblado como 'zona de ocio', generando especialización espacial.	Hiernaux y Lindón (2020); trabajo de campo propio (2024–2025)	• Función histórica vs. función actual • Perfil de visitantes por zona • Saturación hotelera en El Poblado	Comparación territorial; entrevistas; revisión cartográfica
Turismo	Impactos socioeconómicos	Efectos concretos sobre la vida cotidiana: alza en arriendos, modificación de movilidad, aumento de ruido en eventos deportivos, debilitamiento de redes comunitarias.	Navarrete & Tobón (2022); Smith (2023)	• % incremento en precios de arriendo • Impactos en adultos mayores • Variación en cuotas de servicios públicos	Entrevistas a residentes históricos; grupos focales; encuestas

□

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°3

Diseño Metodológico

Objetivo: Articular cada objetivo específico con sus categorías de análisis, técnicas e instrumentos de recolección, fuentes y tipo de análisis empleado.

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°3 – DISEÑO METODOLÓGICO					
Objetivo específico	Categoría de análisis	Técnica	Instrumento	Fuente / Participantes	Tipo de análisis
Caracterizar las transformaciones urbanas en el barrio Laureles a partir del 2020	Transformación urbana	Revisión documental	Ficha de análisis documental	POT (Acuerdo 048/2014), Informes municipales, cartografía oficial, datos Catastro	Análisis documental crítico; triangulación con datos de AirDNA y observación de campo
Identificar las percepciones de residentes y comerciantes frente a los cambios derivados del turismo	Turistificación / Desplazamiento simbólico	Entrevista semiestructurada	Guía de entrevista (residentes y comerciantes)	Residentes históricos (adultos mayores, propietarios), comerciantes del corredor Cra. 74-70	Análisis de contenido temático; codificación abierta y axial; categorías emergentes
Analizar el marco normativo del POT frente al fenómeno de turistificación	Vacío normativo / Regulación del suelo	Análisis normativo y jurídico	Matriz de análisis normativo	Acuerdo 048/2014 (POT), Acuerdo 020/2015 y 054/2017 (Política Turismo), Concejo de Medellín (2025)	Análisis comparativo normativo; identificación de brechas regulatorias
Comparar territorialmente el proceso de Laureles vs. El Poblado en relación al turismo	Turismo / División funcional del espacio	Comparación territorial / Cartografía social	Tabla comparativa; mapa de usos del suelo	Datos históricos urbanos, observación directa en ambos sectores, informes de Planeación	Análisis comparativo; lectura de mapas; contrastación de indicadores urbanos
Examinar el impacto socioeconómico de la turistificación en la calidad de vida de los residentes	Impactos socioeconómicos del turismo	Foro con actores clave	Guía temática de foro / discusión estructurada	Senadores, abogados en derecho inmobiliario, líderes comunitarios, académicos expertos	Análisis del discurso; síntesis temática; identificación de convergencias y divergencias
Formular recomendaciones de política pública desde la planeación y el desarrollo social	Justicia espacial / Derecho a la ciudad	Revisión bibliográfica y propositiva	Ficha de sistematización de recomendaciones	Literatura académica especializada, marcos normativos nacionales e internacionales, ODS 11	Síntesis propositiva; triangulación de evidencias; construcción de lineamientos estratégicos

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°4

Hallazgos y Discusión

Objetivo: Sintetizar los principales hallazgos de la investigación, su evidencia empírica, referentes teóricos e implicaciones para la planeación urbana.

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN N°4 – HALLAZGOS Y DISCUSIÓN				
Eje temático	Hallazgo principal	Evidencia empírica	Referente teórico	Implicación para la planeación urbana
Transición funcional del barrio	Laureles transitó de 'barrio dormitorio residencial' a 'barrio dormitorio turístico', funcionando como infraestructura de soporte ante la saturación de El Poblado.	73 establecimientos hoteleros; 68% de la oferta Airbnb de Medellín concentrada en Laureles y El Poblado; tasa de ocupación >70%.	Hiernaux y Lindón (2020); Jover (2024); Gómez Upegui (2025)	Necesidad de crear Zonas de Control y Saturación Turística (ZCST) con umbrales máximos de uso turístico por manzana (15–20%).
Desplazamiento simbólico y crisis de identidad	Los residentes históricos, especialmente adultos mayores, experimentan desterritorialización sin desplazamiento físico: el barrio se transforma culturalmente sin expulsarlos formalmente.	Entrevistas: percepción de pérdida de identidad (categoría emergente más recurrente); desaparición de redes vecinales históricas.	Rodríguez (2025); Marcuse (2009); Smith (2023)	Crear 'Defensoría del Residente' con asesoría jurídica y subsidios para adultos mayores afectados por alzas en el costo de vida.
Sustitución del comercio de proximidad	Fruterías, zapaterías y tiendas tradicionales han sido reemplazadas por gastronomía internacional con precios indexados al dólar, principal motor de expulsión indirecta.	Entrevistas a comerciantes: aumento de arriendo comercial, transformación del perfil de clientela, tensiones por ruido y congestión.	Zukin (2010); Tecnológico de Antioquia (2023); Cañada y Murray (2019)	Establecer 'Zonas de Protección Comunitaria' con restricciones a sustitución de comercios básicos e incentivos tributarios para servicios esenciales.
Vacío normativo del POT	El POT (Acuerdo 048/2014), bajo el principio de mixtura de usos, carece de instrumentos de control específicos frente a la conversión de vivienda en alojamientos turísticos horizontales.	Análisis normativo: ausencia de umbrales máximos de uso turístico; ningún mecanismo de interoperabilidad entre autoridades de turismo y planeación.	Everyplace (2024–2025); Concejo de Medellín (2025); POT Acuerdo 048/2014	Reforma estructural del POT: crear gravamen por cambio de destino habitacional y exigir registro formal para operación de alojamientos en zonas residenciales.
Presión económica insostenible	El incremento del valor del suelo, las cuotas de administración y los servicios públicos genera cargas económicas insostenibles para familias de ingresos fijos.	Datos AirDNA: incremento sostenido del valor del suelo; entrevistas: alza en arriendos y cuotas como principal preocupación.	Díaz Guzmán (2025); Harvey (2010); Smith (1996) – rent gap theory	Instrumentos de captura y redistribución de plusvalías por turistificación, canalizados hacia un fondo de vivienda asequible para residentes históricos.
Participación ciudadana limitada	La limitada participación en espacios de decisión pública reduce las posibilidades de los residentes para incidir en la regulación del turismo y la planificación urbana.	Foros con actores clave: discurso oficial contradice relatos de residentes; percepción de 'éxito turístico' vs. vivencias de exclusión.	Lefebvre (1991); Soja (2014); Agenda 2030 ODS 11	Instaurar Observatorio de Dinámicas Inmobiliarias y Gentrificación con Big Data y mecanismos de participación democrática vinculante.